

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
Кафедра биотехнологии и промышленной фармации

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой Кедик С.А.

« 17 » 06 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

По направлению подготовки магистров 19.04.01 «Биотехнология»
код наименование

«Молекулярная и клеточная биотехнология»

Направления подготовки

На тему: Синтез оксиметильных производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов для изучения их противоопухолевой активности

Обучающийся Михина Екатерина Алексеевна

Шифр 22X0825 Фамилия, Имя, Отчество

Группа ХБМО-01-22

Руководитель работы (подпись) к.х.н., доцент Матвеев Андрей Валерьевич
ученая степень, ученое звание, должность Фамилия, имя, отчество

Москва 2024 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
Кафедра биотехнологии и промышленной фармации

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Директор института

(подпись)

(подпись)

Кедик Станислав Анатольевич

Маслов Михаил Александрович

« 9 » февраля 2024 г.

« 9 » февраля 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы магистра
(магистерской диссертации)

Обучающийся

Михина Екатерина Алексеевна

Фамилия, имя отчество

Шифр

22X0825

Направление подготовки

19.04.01

Индекс направления

«Биотехнология»

Наименование направления

Группа

ХБМО-01-22

1. Тема выпускной квалификационной работы

«Синтез оксиметильных производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов для изучения их противоопухолевой активности».

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы:

- Синтез ациклических оксиметильных производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов (ТКА) для дальнейшего изучения и сравнения биологических свойств, с их 5-замещенными оксиметильными аналогами.

Задачи работы:

1. разработать способ синтеза 1-оксиметильных производных ТКА;
2. приблизить разнообразие заместителей 1-оксиметильных производных ТКА к серии 5-оксиметильных производных и получить ряд соединений с алкокси- и арилокси-заместителями;
3. сравнить биологические свойства 1- и 5-оксиметильных производных ТКА;
4. провести *in silico* моделирование действия соединений по пути ингибирования сборки регуляторного комплекса eIF4E.

3. Этапы выпускной квалификационной работы магистра:

№ этапа	Содержание этапа ВКР	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Оформление литературного обзора	Выполнено	09.02.2024- 28.02.2024
2	Выполнение синтетической части	Выполнено	28.02.2024- 25.04.2024
3	Оформление практической и теоретической частей	Выполнено	26.04.2024- 10.05.2024
4	Обобщение полученных результатов, их анализ и оформление разделов «Обсуждение результатов» и «Выводы»	Выполнено	11.05.2024- 17.05.2023

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов

- Текст выпускной квалификационной работы с иллюстрациями, таблицы, схемы с использованием программы Microsoft Office Word.
- Презентация, выполненная в программе Microsoft Office Power Point

5. Руководитель выпускной квалификационной работы магистра:

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия, имя, отчество	Подпись
Руководитель ВКР	Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации	Матвеев Андрей Валерьевич	

Задание выдал

Руководитель ВКР: Матвеев А.В.
(подпись)

Задание принял к исполнению

Обучающийся: Михина Е.А.
(подпись)

« 9 » февраля 2024 г.

« 9 » февраля 2024 г.

Аннотация

Выпускная квалификационная работа по теме «Синтез оксиметильных производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов для изучения их противоопухолевой активности» содержит 85 страниц текстового документа, 22 рисунков, 4 таблицы, 18 схем, 90 использованных источников.

Целью данной магистерской работы является синтез оксиметильных производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов (ТКА) для дальнейшего изучения и сравнения их биологических свойств.

Для достижения поставленной цели необходимо разработать способ синтеза 1-оксиметильных производных ТКА и получить ряд алкокси и арилокси производных; приблизить разнообразие заместителей 5-оксиметильных производных ТКА к серии 1-оксиметильных производных; сравнить биологические свойства 1- и 5-оксиметильных производных ТКА; провести *in silico* моделирование для предположения возможности действия синтезированных соединений на фактор инициации трансляции eIF4E.

По результатам магистерской работы разработан новый одностадийный способ синтеза 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов и получено 12 новых соединений **14а-м** в препаративных количествах, с выходами 60-91%; для расширения ряда известных 5-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов синтезирован 5-(н-пропилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид **26в** с выходом 28%; показано, что соединение 1-(н-децилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид **14ж**, проявило антипролиферативное действие против клеток опухолей кроветворной системы в концентрации 30 мкМ, а соединение 5-(н-децилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид **26ж** в концентрации 100 мкМ по отношению к клеткам опухолей кроветворной системы и в концентрации 500 мкМ по отношению к клеткам острой В-лимфобластной лейкемии; показано, что 4 новых производных 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов показали отличный от рибавирина профиль антимикробного действия; в результате молекулярного докинга высказано предположение, что синтезированные

соединения могут действовать по механизму ингибирования трансляции РНК по средствам нарушения сборки eIF4F комплекса.

Оглавление

Введение	7
Литературный обзор	9
1. Пути создания аналогов нуклеозидов	9
1.1. Замена природного основания	10
1.2. Замена углеводного фрагмента	11
1.3. Совместная модификация основания и углеводного фрагмента	13
2. Пути модификации рибавирина – аналога природных нуклеозидов	14
2.1. Модификация рибавирина по углеводному фрагменту	15
2.2. Модификация рибавирина по 3-му и 5-му положениям 1,2,4-триазольного кольца	17
2.3. Модификация рибавирина по гетероциклическому основанию и углеводному фрагменту.	18
3. Синтез аналогов рибавирина	20
3.1. Синтез гетероциклических оснований – аналогов рибавирина	21
3.2. Получение ациклических аналогов рибавирина	22
Теоретическая часть	26
1. Разработка метода синтеза 1-оксиметильных производных ТКА	28
2. Дизайн серии соединений и его синтез	32
3. Биологические свойства оксиметильных производных ТКА	50
3.1. Токсичность оксиметильных производных ТКА по отношению к опухолевым клеткам	50
3.2. Антимикробное действие	51
4. Молекулярный докинг	52
Экспериментальная часть	57
Выводы	74
Заключение	75
Список литературы	76

Введение

Создание новых препаратов зачастую основано на модификации структуры природных соединений. Так, открытие в 1950-х гг. структуры ДНК привлекло внимание ученых к нуклеозидам и их аналогам в качестве биологически активных агентов. Возникла идея о том, что аналоги природных нуклеозидов смогут изменять биохимические процессы в «повреждённых» клетках, что позволит расширить ряд противоопухолевых, противовирусных и антимикробных препаратов [1].

Поскольку в последние годы стало известно, что онкологические заболевания могут быть связаны с патогенными действиями вирусов, препараты, проявляющие противовирусные свойства, стали рассматривать в качестве перспективных противоопухолевых агентов [2]. Это связано с тем, что механизмы противоопухолевого действия некоторых препаратов во многом сходны с механизмами противовирусной активности: ингибирование ферментативных каскадов, которые связаны с метаболизмом нуклеиновых кислот, нарушением механизма трансляции и модуляции иммунного ответа [3-6].

Среди аналогов природных нуклеозидов следует выделить противовирусный агент широкого спектра действия – рибавирин (1-(β-D-рибофуранозил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид, **1**). Помимо противовирусной активности, соединение **1** показало свою применимость и в терапии злокачественных новообразований, в частности, опухолей кроветворной системы (ОКС) [7-9]. Однако в ходе его исследований *in vitro* и *in vivo* было показано, что рибавирин обладает тератогенным и генотоксическим действием, что существенно ограничивает его применение. В связи с этим, в настоящее время ведутся поиски аналогов соединения **1**, которые могли бы сохранить эффективность аналогов нуклеозидов, но были бы лишены столь значительных побочных действий.

Недавно были получены соединения **2** и **3**, имеющие модификацию по 3-му положению гетероциклического кольца, проявляющие выраженное

действие в отношении вирусов гепатита С (HCV) и простого герпеса первого типа (HSV-1). Однако, подобная модификация не понизила токсическое действие по отношению к здоровым клеткам [10]. Это говорит о том, что изменение гетероциклического основания способно увеличить биологическую активность, но не уменьшает токсичность аналогов нуклеозидов.

Производные 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов (**4**, **5**), лишённые гидроксильных групп в углеводном фрагменте, показали схожесть действия с рибавирином против раковых клеток острой В-лимфобластной лейкемии (CCPF-SB) [11]. Предположительно, соединения **4** и **5** не способны встраиваться в РНК и ДНК клеток и работают по иному механизму, нежели соединения **2** и **3**. Это предположение может свидетельствовать о том, что данные молекулы могут оказаться менее токсичными по отношению к здоровым клеткам, что и было ими продемонстрировано.

Рисунок 1. Рибавирин и его аналоги.

Поскольку соединения **4** и **5** показали схожее с рибавирином действие, возникает интерес в продолжении изучения оксиметильных производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов. В результате чего, цель работы заключается в разработке синтеза оксиметильных производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов для дальнейшего изучения их биологического действия.

Литературный обзор

Аналоги нуклеозидов по настоящее время остаются одним из наиболее распространенных классов соединений, применяемых в противовирусной и противоопухолевой терапии [12]. В настоящий момент противовирусные агенты используются в терапии таких вирусных заболеваний, как: гепатит В и С (HBV, HCV), простой герпес (HSV) и пр. Наиболее известными примерами подобных соединений являются: рибавирин (**1**), ацикловир (**6**), диданозин, ламивудин и др. Помимо этого, аналоги нуклеозидов изучаются и в качестве противоопухолевых агентов, поскольку имеют множество внутриклеточных мишеней [13].

Один из наиболее изученных механизмов действия аналогов нуклеозидов, в качестве противовирусных агентов, основан на их структурном сходстве с природными нуклеозидами. Это позволяет им встраиваться в цепь вирусных нуклеиновых кислот, нарушая её синтез, что приводит к нарушению репликации вириона. Главная проблема использования таких соединений в качестве противовирусных препаратов заключается в их селективности, так как большинство подобных соединений могут быть токсичными не только для вирусов, но и для здоровых клеток организма хозяина. Однако, имеются и другие механизмы действия синтетических аналогов нуклеозидов. В связи с чем, в ходе модификаций структур соединений, возможно увеличение избирательного действия и ограничение метаболических путей новых агентов. Так, в случае дизайна структуры новых аналогов нуклеозидов возможна модификация нуклеинового основания и/или углеводного фрагмента природной молекулы.

1. Пути создания аналогов нуклеозидов

Для создания аналогов нуклеозидов применяют несколько подходов модификации структуры природной молекулы: по основанию (гетероциклической системы), по углеводному фрагменту и одновременная модификация двух этих фрагментов.

1.1. Замена природного основания

Одним из вариантов модификации природного нуклеозида является замена пуринового или пиримидинового основания на другие, изостерные им, гетероциклические системы. Наиболее известным синтетическим аналогом природных нуклеозидов является рибавирин (**1**), отличающийся широким спектром действия как против РНК-, так и ДНК-вирусов. Соединение **1** широко применяется для лечения вирусных инфекций HCV и гриппа А (H1N1). Рибавирин обладает различными механизмами противовирусного действия (предполагается пять механизмов), один из которых связан с изостерным сходством соединения **1** с природными нуклеозидами. Попадая в клетку, рибавирин фосфорилируется до рибавирин-5'-трифосфата, который встраивается в вирусную РНК, в результате чего являются активным соединением для борьбы с различными вирусами [14, 15], поскольку встраивается в вирусную РНК и прекращает репликацию вируса. Второй, из известных механизмов связан с тем, что рибавирин является конкурентным ингибитором фермента инозинмонофосфатдегидрогеназы (IMPDH) [16-17], что приводит к снижению уровня гуанозинтрифосфата (ГТФ). И поскольку вирусам необходим гуанин для быстрой репликации, считается, что снижение ГТФ подавляет развитие вирусов [18]. Третий и четвёртый механизмы тесно связаны между собой, поскольку рибавирин принимает участие в ингибировании РНК-зависимой РНК-полимеразы и в процессе вирусного мутагенеза [19-22]. Пятый механизм, предположительно, заключается в том, что рибавирин стимулирует иммунную систему, что помогает при борьбе с вирусами [10].

Помимо этого, известно также об успехах в исследованиях противоопухолевой активности рибавирин. Механизм действия соединения **1** в качестве противоопухолевого агента малоизучен, однако аналоги нуклеозидов способны реализовывать цитотоксическое действие путем включения в ДНК и/или РНК опухолевой клетки, вызывая изменение клеточного цикла. Имеется предположение, что рибавирин способен подавлять синтез белков в

опухолевых клетках в ходе ингибирования фактора трансляции eIF4E (фактор инициации трансляции эукариот 4E), повышение уровня которого наблюдается при некоторых типах онкологических заболеваний, к примеру, остром миелоидном лейкозе (AML) и хроническом миелоидном лейкозе (CML) [23-26]. Соединение **1** и его активный метаболит (рибавиринтрифосфат) в ходе ингибирования eIF4E подавляет контролируемую eIF4E трансляцию, в результате чего снижает синтез онкобелков.

Ещё одним примером подобной модификации является вирамидин (**6**), который был разработан как изостерный аналог соединения **1** [27]. Как и его прототип, он проявляет активность против гепатита С, который, попадая в организм, поражает гепатоциты, что приводит к развитию цирроза. Вирамидин способен метаболизироваться в печени человека, превращаясь в рибавирин под действием фермента аденозиндеаминазы. И за счёт подобного эффекта улучшились показатели фармакокинетики, поскольку соединение **6** не вызывает слипание эритроцитов, в отличие от соединения **1**, который при накоплении вызывает анемию [28-29].

Рисунок 2. Рибавирин и его изостерный аналог.

1.2. Замена углеводного фрагмента

Замена углеводного фрагмента позволила получить большой класс аналогов нуклеозидов и одним из наиболее показательных примеров является ацикловир (**7**). Соединение **7** имеет в структуре ациклический углеводный фрагмент по 9-му положению гуанина. Ацикловир, благодаря наличию у него

имитатора 5'-гидроксила, попадая в инфицированную вирусом клетку, фосфорилируется, в результате чего образуется его трифосфат, который включается в растущую цепь ДНК обратной транскриптазы вируса, что приводит к терминированию элонгации, в результате чего прекращается репликация вируса [30-33].

В развитие этого подхода были получены: ганцикловир (**8**), пенцикловир (**9**), валацикловир (**10**), валганцикловир (**11**). Удлинение и разветвление ациклического фрагмента в структурах **8** и **9**, позволило увеличить липофильность соединений [34]. Фосфатный остаток в циклоганцикловире (**12**) и аминокислотные в валацикловир (**10**), валганцикловир (**11**) позволили увеличить липофильность препарата и осуществить нацеленный перенос его в клетку, в результате чего противовирусный агент лучше поглощается клеткой [35].

Рисунок 3. Ациклические аналоги нуклеозидов на примере производных гуанозина.

Известно также о ряде модификаций углеводного фрагмента. Замещение 2'- положения рибозы позволило разработать серию соединений, проявляющих противоопухолевое действие. Например, цитарибин (**13**) и его производное **14** оказывает влияние на злокачественные лимфомы и рак лёгких. Однако, циклоцитидин (**14**) является более стабильным за счёт дополнительной связи между углеводным фрагментом и гетероциклическим основанием. Ещё одним примером служит соединение **15**, которое за счёт

нитро группы во 2'-м положении обладает способностью ингибировать рост опухолевых клеток [35-36].

Рисунок 4. 2'-модифицированные аналоги природных нуклеозидов с противоопухолевой активностью.

1.3. Совместная модификация основания и углеводного фрагмента

Известно также и о совместной модификации как нуклеинового основания, так и углеводного фрагмента, в результате чего удаётся получить новые аналоги нуклеозидов, обладающие высокой эффективностью против патогенов в сочетании с умеренной токсичностью к здоровым клеткам пациента. Успешными примерами такой модификации являются 6-арилпиримидиновые нуклеозиды (рисунок 5), которые проявляют активность против ряда вирусных инфекций и противораковую активность. Соединение (16, НЕРТ), пиримидиновое нуклеозидное основание которого несет тиофенильную группу в 6-м положении гетероцикла – это еще один пример успешной модификации не только гетероцикла, но и углеводного фрагмента [37]. НЕРТ демонстрирует селективную активность по отношению к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ). Посредством рентгеноструктурного анализа было показано, что НЕРТ проявляет себя как ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ и, что именно арильная группа в 6-м положении взаимодействует с аминокислотными остатками Tyr188 и Leu100 в обратной транскриптазе вируса, что приводит к конформационному изменению этого фермента [37]. Ещё одним примером служит соединение 17, которое является первым пиримидиновым противоопухолевым препаратом,

продемонстрировавшее токсичность по отношению к опухолевым клеткам. Однако, он имеет ряд побочных эффектов, для уменьшения которых в структуру молекулы **17** вводят дополнительные гетероциклы, аминокислоты, сахара и другие модификации. В результате подобных модификаций были получены: кармофур (**18**), фуртулон (**19**), тегафур (**20**) и дифурадин (**21**). Все они превзошли предшественник, поскольку введение заместителей в 1-е положение природного основания увеличивает биодоступность препаратов и повышает противоопухолевую активность. В случае соединения **21**, наличие тетрагидрофуранового кольца способствует снижению токсичности препарата [38].

Рисунок 5. Модифицированные пиримидиновые аналоги нуклеозидов.

2. Пути модификации рибавирина – аналога природных нуклеозидов

Как уже говорилось ранее, рибавирин является одним из примеров синтетического аналога нуклеозидов, прошедшим клинические испытания и применяемым в качестве препарата при борьбе с гепатитом С, что подтверждает терапевтический потенциал данного соединения. Однако, в связи с широким спектром побочных действий, одними из которых являются

тератогенность и дозозависимая гемолитическая анемия, много внимания уделяется разработке его аналогов. Модификация гетероциклического основания доступна по 3-му и 5-му положениям 1,2,4-триазольному кольцу (ТКК). Кроме этого, возможна замена или модификация углеводного фрагмента – рибозы.

2.1. Модификация рибавирина по углеводному фрагменту

Соединения **22**, **23** и **24**, в структурах которых имеется модификация по 5`-му положению рибозы, проявляют разную силу ингибирования вирусов, сравнимую с их прототипом – рибавирином [39-44]. Помимо модификации 5`-ого положения рибозы, возможно введение аналога углеводного фрагмента, в структуре которого отсутствуют гидроксильные группы во 2`- и/или 3`-положениях рибозы (соединения **25** и **26**). Однако, биологическая активность подобных соединений не изучена [45, 46].

Рисунок 6. Аналоги рибавирина с модификацией углеводного фрагмента.

Углеводный фрагмент возможно также заменить на тетрагидрофуран и тетрагидропиран. В результате такой модификации удалось получить соединения **4** и **5**, которые проявляют выраженное противоопухолевое

действие (сравнимое с рибавирином) по отношению к хроническому миелогенному лейкозу (K562) и к острому лимфобластному лейкозу (CCRF-SB) [11]. Однако, механизм действия подобных соединений не известен.

Рисунок 7. Аналоги рибавирина с замененого углеводного фрагмента.

Известно также и о соединениях, в структуре которых углеводный фрагмент заменен на ациклические аналоги [39, 40]. Активность подобных соединений крайне мало изучена. Известно, что соединения с оксиметильным заместителями **27** и **28**, гидроксигруппа которых структурно соответствует 5'-гидроксилу рибозы, значительно лучше подавляют репродукцию аденовируса [47]. Помимо этого, региоизомер второго положения **28**, обладающий слабой противовирусной активностью, по сравнению с соединением **27**, оказывает более высокий ингибирующий эффект на репродукцию вируса простого герпеса, нежели его прототип – рибавирин [48]. Известно также о том, что соединения с гидроксильным заместителем (**29**) не оказывают влияние на репродукцию аденовируса человека. Противовирусная активность ациклических соединений проявляется лишь в случае присутствия оксиметильного фрагмента [47].

Рисунок 8. Ациклические аналоги нуклеозидов на примере производных рибавирина.

Биологические свойства ациклических аналогов рибавирина изучены крайне мало, однако, из имеющихся исследований соединений известно, что подобные молекулы способны проявлять как противоопухолевое, так и противовирусное действие.

2.2. Модификация рибавирина по 3-му и 5-му положениям 1,2,4-триазольного кольца

В структуре рибавирина присутствует 1,2,4-триазол-3-карбоксамид, который возможно модифицировать по 3-му и/или 5-му положениям 1,2,4-триазольного кольца (ТК). Известно, что соединения **30** проявляют выраженную активность против вируса HCV на клеточных моделях [10]. Есть предположение, что двойная связь в структуре **30** важна, поскольку при транс-конфигурации проявляется активность, а при цис-конфигурации – соединение неактивно. Модификации по 5-му положению ТК позволили расширить ряд аналогов нуклеозидов, проявляющие не только противовирусную активность, но и противоопухолевую [49]. Так соединения **31**, **32** проявляют активность против рака поджелудочной железы (MiaPaCa-2) [10]. В случае модификации по 3-му положению ТК известно об аналогах рибавирина (**2**) и (**3**), проявившие себя в отношении вирусов гепатита С и против герпеса первого типа. Помимо этого, в отличие от рибавирина, соединения **2** и **3** проявляют умеренную токсичность по отношению к здоровым клеткам [10]. Стоит отметить, что данное направление ещё мало изучено [50].

Рисунок 9. Аналоги рибавирина с модификацией по 5-му положению ТК.

Модификация гетероциклического основания рибавирина по 3-м и 5-м положениям ТК является перспективным направлением для развития, поскольку такие соединения проявляет выраженную активность при умеренной токсичности для здоровых клеток.

2.3. Модификация рибавирина по гетероциклическому основанию и углеводному фрагменту.

Как и в случае модификации природных нуклеозидов, возможен синтез аналогов рибавирина, дизайн которых объединяет два вышеупомянутых варианта: по гетероциклическому основанию и углеводному фрагменту [51-54]. Известно, что соединения **33** и **34**, проявляющих выраженную активность против рака поджелудочной железы линии клеток MiaPaCa-2 и вируса табачной мозаики [55].

Рисунок 10. Аналоги рибавирина

Известно о ещё одном аналоге рибавирина, в структуре которого рибозный остаток перенесен в 5-ое положение 1,2,4-триазольного кольца – С-нуклеозид (**35**). Таким образом образуется не N-гликозидная связь, а С-гликозидная, что препятствует её расщеплению в организме. Было проведено исследование по оценки *in vitro* способности ингибировать рост раковых клеток линии лимфоцитарного лейкоза мыши (L1210), WI-L2 и CCRFCЕМ и в отношении таких вирусов как: вирус HCV, вирус простого герпеса второго типа (HSV-2), аденоассоциированный вирус (Adeno-2), Para-3 и Rhino 1-A [56,57]. Однако, соединение (**35**) не показало сравнимой с рибавирином биологической активности.

Рисунок 11. Рибавирин и его аналоги по гетероциклу

По схожей логике, как и в случае соединений (**1**) и (**35**), был получен ряд 5-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов, где в качестве углеводного фрагмента выступала оксиметильная группа. Соединения **36а-м** проявляют низкую цитотоксичность по отношению к MDSK, СПЭВ и Vero E6. Наиболее

выраженной противовирусной активностью против вируса гриппа А (H5N1) обладает соединение **36м**. Помимо этого, **36м** способно ингибировать процесс проникновения вируса SARS-CoV-2 в клетку. Однако, соединения **36а-л** не показали активность по отношению к вирусу, что наблюдается и в случае биологической активности соединений (**1**) и (**35**) [58, 59].

Рисунок 12. Ряд 5-алкоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов.

По результатам проведённого литературного поиска удалось выявить интересное направление поиска новых биологически активных молекул – модификацию 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов, с введением в ТК оксиметильного фрагмента.

3. Синтез аналогов рибавирина

Зачастую получение аналогов пуринов и пиримидинов нуклеозидов сводится к ферментативным реакциям рибозилирования производных гетероциклических оснований. Однако, встречаются и химические способы. К примеру, наиболее распространенный способ как для пуринов, так и для пиримидинов, позволяющий вводить не только рибозу – это метод силирования [60].

В случае рибавирина, возможно модифицировать структуру как по гетероциклическому основанию, так и по углеводному фрагменту. В зависимости от места модификации, различаются способы синтеза производных. Получение аналогов 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов, модифицированных по гетероциклическому основанию, в основном происходит на стадии получения цикла по средствам циклизации. Введение же углеводного фрагмента лимитировано методами рибазирования, но в случае ациклических фрагментов используется более универсальный метод алкилирования.

3.1. Синтез гетероциклических оснований – аналогов рибавирина

Зачастую, синтез триазольных оснований сводится к реакции циклизации. К примеру, в случае 5-замещённых 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов способ сводится к изначальному получению этиловых эфиров 5-замещённых 1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот (**38**) в результате внутримолекулярной конденсации ациламидразонов (**37**). Реакция является термической и протекает при температуре от 130°C до 150°C в ксилоле. Выход данной циклизации составляет 13-52% [61].

Схема 1. Синтез этиловых эфиров 5-замещённых 1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот.

Другой способ, позволяющий получать 5-замещённые аналоги ТКА заключается в циклизации ациламидразонов (**37**) под действием различных хлорангидридов (**39**) в пиридине. Подобный способ позволяет получить этиловый эфир с выходом около 50-67% [61].

Схема 2. Синтез этиловых эфиров 5-замещенной 1,2,4-триазаол-3-карбоновой кислоты.

5-Замещённые производные ТКА, в структуре которых содержится оксиметильный фрагмент (**36**), получают аммонолизом этиловых эфиров (**42**). Соединение **42** синтезировали обработкой β-N-Вос-оксаламидразона (**41**) хлорангидами алкоксиуксусных кислот (**40**) с последующим кипячением реакционной смеси в толуоле, в присутствии пиридина. Выход амидов **36а-м** составляет от 14 до 57 % [62].

Схема 3. Синтез 5-алкоксиметил-1,2,4-триазаол-3-карбоксамидов.

Помимо модификаций 3-его положения 1,2,4-триазольного кольца, которая происходит на стадии перед циклизацией тризола, возможны модификации и по 5-му положению. Однако, большая часть подобным модификацией касается не самого ТК, а карбоксамидной группы.

3.2. Получение ациклических аналогов рибавирина

Для введения ациклических фрагментов в пуриновое основание в основном используется метод алкилирования. Однако, в зависимости функциональных групп в пиримидиновом кольце, иногда требуется введение защитной группы или синтетических предшественников. К примеру, в случае получения известно ациклического аналога природных нуклеозидов – ацикловира (**7**), введение ациклического фрагмента

затрудняется не только плохой растворимостью гуанина, но и присутствием во 2-м положении NH_2 -группы, которая также может подвергаться алкилированию. Во избежание побочных продуктов, ацикловир получают из исходного реагента – 2,6-дихлорпурина (**43**), который обрабатывается алкилирующим агентом – 1-бензоилокси-2-хлорметоксиэтаном (**44**) в диметилформамиде в присутствии триэтиламина (схема 4). При последующем добавлении метанольного раствора аммиака происходит замещение атомов хлора на аминогруппы (аммонолиз), а в результате дальнейшего деазотирования с использованием нитрита натрия в разбавленной уксусной кислоте, происходит селективное замещение одной аминогруппы в 6-м положении пуриновой системы на гидроксильную группу [63].

Схема 4. Получение ацикловира с помощью алкилирования.

В случае рибавирина, в связи с его структурной схожестью с гуанином, для него применимы и другие методы введения ациклического фрагмента. Фрагмент вводится путем алкилирования эфиров 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты, в результате которого получается смесь изомеров (схема 5). В случае введения ациклического фрагмента в 1,2,4-триазол-3-карбоксамид возникает проблема в разделении смеси изомеров [64].

Одним из способов алкилирования является обработка N-силильного производного **48** алкилирующим агентом **50** (метод 3). Данный метод приводит к преимущественному получению только изомера по 1-ому положению 1,2,4-триазольного кольца. Главным минусом подобного

подхода является то, что соединение **48** не устойчиво, в результате чего применение метода имеет ряд ограничений. Известно также, что возможно алкилирование производных **47** (метод 1) или в результате использования кислого катализатора – пара-толуолсульфоновой кислоты (ПТСК) (метод 2). Методы 1 и 2 приводят к получению смеси изомеров в основном по 1-му и 2-му положениям ТК [47].

Схема 5. Известные методы введения заместителей, имитирующих углеводный фрагмент в 1,2,4-триазольное кольцо.

Таким образом, в результате изучения биологической активности различных аналогов рибавирина, модифицированных по 3-му, 5-му положениям 1,2,4-триазольного кольца и по углеводному фрагменту, возникает заинтересованность в изучении биологического действия как оксиметильных аналогов 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов, так и молекул, полученных в результате модификаций не только углеводного фрагмента, но и гетероцикла. Однако, на данный момент имеется мало исследований производных ТКА с оксиметильным фрагментом по атому азота, поэтому первостепенной задачей является изучение именно их. Синтез подобных

соединений сводится к введению ациклического фрагмента путём алкилирования эфиров 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты различными ацетатами.

Теоретическая часть

Как было отмечено в литературном обзоре, создание новых противовирусных и противоопухолевых биологически активных молекул часто связано с модификацией структур природных нуклеозидов. В результате подобной модификации был получен распространенный противовирусный агент широкого спектра действия – рибавирин (1-(β-D-рибофуранозил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид, **1***). Помимо противовирусного действия, соединение **1** показало свою применимость и в терапии злокачественных новообразований, в частности, опухолей кроветворной системы (ОКС) [9, 65]. Однако, в результате серий исследований *in vitro* и *in vivo* было показано, что рибавирин обладает рядом побочных действий: тератогенность и гепатотоксическое действие, что ограничивает применение соединения **1**. В связи с этим, в настоящее время ведутся поиски аналогов рибавирина, которые могли бы сохранять эффективность аналогов нуклеозидов, но были бы лишены столь значительных побочных действий.

Действие производных природных нуклеозидов зачастую связано с возможностью встраивания молекул в РНК или ДНК вируса, в результате чего происходит прекращение репликации вируса. Это свойственно и рибавирину, но это лишь один из предполагаемых механизмов его воздействия на вирусы. Помимо этого, имеется также ещё четыре возможных противовирусных механизма действия, описанных ранее в литературном обзоре. Кроме того, рибавирин изучается, как и противоопухолевый агент, поскольку имеются предположения, что он ингибирует фактор трансляции eIF4E. Поскольку данный механизм связан не со встраиванием молекулы в РНК, имеется предположение, что наличие в структуре рибозы необязательно. Поэтому, многие исследования направлены на поиск новых биологически активных молекул, в структуре которых имеется 1,2,4-триазол-3-карбоксамид.

*Нумерация соединений, рисунков и схем в разделе **Теоретическая часть** отличается от нумерации соединений в разделе **Литературный обзор**.

Ранее на кафедре биотехнологии и промышленной фармации ИТХТ им. М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА была получена серия производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов (ТКА) с гетероциклическими заместителями по 1-му положению триазольного кольца (рисунок 1). Совместно с институтом вирусологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» были проведены исследования противовирусного действия соединений **2** и **3** против гриппа А (H1N1). Исследование показало, что производные **2** и **3** показали сравнимую с рибавирином противовирусную активность [62]. Помимо этого, совместно с ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» было также исследовано цитопатическое действие синтезированных производных по отношению к опухолевым клеткам кровеносной системы человека и клеткам здоровых доноров. По результатам проведенных испытаний, соединения **2** и **3** по первичным данным, проявили избирательное цитотоксическое действие по отношению к хроническому миелоидному лейкозу в концентрациях около 1 мМ, при практически полном отсутствии токсического действия на В-лимфоциты крови здоровых пациентов (в концентрации до 12 мМ, включительно) [11].

Рисунок 1. Структурные формулы противоопухолевых 1,2,4-триазольных агентов.

Модификация по атому азота ТК позволила получить соединения, содержащие оксиметильный фрагмент, проявляющие как противовирусное, так и противоопухолевое действия. Из литературного обзора известно, что

аналоги ТКА, в структуре которых отсутствует оксиметильный фрагмент не проявляют противовирусной активности. Помимо этого, известны оксиметильные производные по 5-му положению ТК, продемонстрировавшие противовирусную активность, что подтверждает важность именно такого фрагмента [62]. Из всех возможных оксиметильных производных ТКА синтетически доступными являются производные, замещённые по 1-му или 5-му положению. Сравнение биологических свойств 1- и 5-оксиметил ТКА представляется актуальным, но для этого необходим их синтез. В результате чего цель данной работы стал синтез оксиметильных производных 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов (ТКА) для дальнейшего изучения и сравнения их биологических свойств. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать способ синтеза 1-оксиметильных производных ТКА и получить ряд алкокси и арилокси производных;
- приблизить разнообразие заместителей 5-оксиметильных производных ТКА к серии 1-оксиметильных производных;
- сравнить биологические свойства 1- и 5-оксиметильных производных ТКА;
- провести *in silico* моделирование для предположения возможности действия синтезированных соединений на фактор инициации трансляции eIF4E.

1. Разработка метода синтеза 1-оксиметильных производных ТКА

Первый этап работы заключался в получении N-оксиметильных производных рибавирина. Наиболее распространённым способом получения таких аналогов является алкилирование производных 1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот. Теоретически, алкилирование возможно по любому атому азота 1,2,4-триазольного кольца, что может привести к образованию трёх региоизомеров по гетероциклическому основанию. Но согласно литературным данным и нашим экспериментам, при алкилировании

различными агентами преобладают продукты алкилирования в 1-е и 2-е положение кольца.

Было принято решение сфокусировать внимание на 1-оксиметилах ТКА, что обусловлено большим количеством литературных данных о наличии у этих изомеров выраженных биологических свойств [47, 66]. Вводить оксиметильный фрагмент удобнее на начальной стадии синтеза – в эфир 1,2,4-триазол-3-карбоновые кислоты (схема 1). Это позволяет стандартизировать разделение возможных региоизомеров по 1,2,4-триазольному кольцу.

Схема 1. Общая схема синтеза ациклических аналогов рибавирина.

Согласно литературным источникам, наибольшей региоселективностью отличается способ алкилирования триазольного кольца, заключающийся в обработке силильного производного эфиров триазолкарбоновой кислоты (**4**) алкилирующими агентами (**6a**, **6**). В качестве алкилирующих агентов в литературе описаны алкоксиметилацетаты [65]. Единственным продуктом такого алкилирования является замещенный по 1-ому положению эфир ТКК (схема 2, метод 1). Однако, недостатком данного способа является низкий выход реакции, что связано со сложностью синтеза алкилирующих агентов и лабильностью силильного фрагмента в триазольном кольце.

Известно также и о других методах введения оксиметильного фрагмента, связанных со свойствами триазольного кольца. Поскольку ТК можно как протонировать, так и депротонировать, в зависимости от условий реакции, возможно введение оксиметильного фрагмента методами 2 и 3 (схема 2). В результате применения двух данных способов различается региоизомерный состав продуктов. В случае использования гидрида натрия для депротонирования ТК и алкилирующего агента **10**, преобладающим продуктом является изомер по 2-му положению триазольного кольца **11a**.

Метод 3 позволяет также, как и в случае силилирования, получать исключительно изомер по 1-му положению, но с превосходящим выходом. Это связано с тем, что соль эфиров 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты более устойчива и не гидролизуется.

Схема 2. Методы получения ациклических аналогов рибавирина.

Алкоксиметилацетаты (**6а**, **б**) получали из диалкоксиметанов (**12а**, **б**), которые в свою очередь синтезировали по известной в литературе методике [67]. Однако, воспроизвести методику с достойными выходами не удалось, предположительно из-за лабильности соединений **6**. Подобным образом удалось получить лишь метоксиметилацетат (**6а**) и этоксиметилацетат (**6б**).

Схема 3. Синтез алкоксиметиллов **12а, б** и их ацетатов **6а, б** выступающих в качестве алкилирующих агентов.

В связи с невозможности синтеза соединений **6**, было решено заменить алкилирующий агент алкоксиметилацетат на диалкоксиметан. Введение алкоксиметильной группы методом **3** в данном случае невозможно, поэтому было принято решение воспользоваться другим методом. В данном случае алкилирующий агент реагирует с протонированным триазольным кольцом (схема 4). Соединение **8** получали в результате обработки метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты 3,42М HCl в диоксане. В результате подобной модификации, выход реакции, в случае диметоксиметана и диэтоксиметана, составил 48 и 22%, соответственно. Однако, использование диалкоксиметанов привело к получению смеси региоизомеров по 1-му и 2-му положениям ТК.

Схема 4. Алкилирование протонированного 1,2,4-триазольного кольца алкоксиметанома.

Поскольку синтез алкилирующих агентов был затруднен, а выход описанных выше реакций был низким, был разработан новый метод алкилирования, в ходе которого, предположительно, параллельно идут две реакции: получение алкилирующего агента и алкилирования эфиров ТКК (схема 5). Он заключается в нагревании смеси эфира ТКК с параформом и соответствующим спиртом в присутствии ПТСК в бензоле (5 экв. от спирта).

Образующаяся вода удалялась из реакции в виде азеотропа с бензолом в насадку Дина-Старка. Затем, после удаления летучих компонентов реакции, промежуточные эфиры 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот очищали посредством экстракции и подвергали аммонолизу с образованием амидов, которые очищали перекристаллизацией. В результате такой процедуры выходы амидов 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот составили 60-91%.

Схема 5. Новый метод синтеза 1-оксиметильных производных.

Известно множество способов получения амидов, но наиболее простым методом является аммонолиз. Выбор связан тем, что в случае других способов получаются неустойчивые интермедиаты, что приводит, предположительно, к снижению выхода реакции. Аммонолиз же происходит в ходе обработки метиловых эфиров 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот раствором аммиака в метаноле. Реакция протекает за несколько часов и с количественным выходом.

2. Дизайн серии соединений и его синтез

Значительные результаты в поиске биологически активных аналогов нуклеозидов дали замена углеводного фрагмента на его ациклический аналог, часто с исключением некоторых гидроксильных групп. Поскольку соединения **2-3** пока противоопухолевое действие, было принято решение синтезировать ациклические аналоги рибавирина лишённые гидроксильных групп – 1-оксиметильные производные ТКА, а для оценки необходимости наличия гидроксильной группы, в серии соединений было принято решение добавить

1-гидроксиэтоксиметильное производное (**14н**), которое ранее уже изучалось в качестве противовирусного агента и показало активность в отношении аденовируса человека [66].

Выбор структуры оксиметильного заместителя осуществляли по тому принципу, что ключевым свойством любого потенциально биологически активной молекулы является её липофильность, поскольку это влияет на транспорт через мембраны клеток, в следствие чего на его биодоступность. Было принято решение разнообразить ряд оксиметильных производных как алкокси группами (как нормального строения, так и разветвленного), так и арилокси. В качестве самого липофильного заместителя было принято решение взять н-децилоксиметильный фрагмент (таблица 1).

Таблица 1. Ряд алкокси- и арилоксиметильные заместителей.

 14a-к	
R	Нумерация соединения
MeO	14а
EtO	14б
н-PrO	14в
i-PrO	14г
н-BuO	14д
т-BuO	14е
н-C ₁₀ H ₂₁ O	14ж
BnO	14з
	14и
	14к

Продолжение таблицы 1

 14a-к	
R	Нумерация соединения
	14л
	14м

В качестве исходного соединения было принято решение использовать метиловый эфир 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты, поскольку он является синтетически доступным. Эфиры ТКК получают этерификацией 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**20**, ТКК). ТКК неустойчива и декарбоксилируется при нагревании или долгом хранении, поэтому данный реактив является коммерчески недоступным. Однако, соединение **20** возможно получить из 5-амино-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (АТКК, **17**) [68], которую возможно синтезировать из щавелевой кислоты и бикарбоната амингуанидина по известной в литературе методике (схема б) [69, 70].

Схема 6. Получение метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты.

На следующем этапе было необходимо получить алкилирующие агенты **6a**, **6б** и **16**. Получение ацетатов **6a** и **6б** начиналось с синтеза диалкоксиметанов. Диметоксиметан (метилаль, **12a**) первоначально пробовали синтезировать по известной в литературе методике из параформа и метанола (при соотношении реагентов 1:2, соответственно, что было обусловлено стехиометрией реакции) при катализе хлороводородом (2,4 мол% от метанола) [67]. Однако в силу неудовлетворительной конверсии параформа, предположительно связанной с образованием воды в реакционной массе, смещающей равновесие реакции в сторону исходных реагентов, было принято решение попытаться связать воду по средствам серной кислоты (0,6 мол% от метанола), которая может выступать в роли катализатора. Также, для смещения равновесия реакции в сторону образования продуктов, реакционную массу нагревали до кипения с обратным холодильником и пропускали сконденсировавшиеся пары через патрон с осушителем. Продукт выделяли при помощи перегонки с дефлегматором, целевую фракцию собирали при температуре $T_{\text{кип}} = 42^\circ\text{C}$, равной температуре кипения метилала в литературных источниках [67]. Чистоту полученного соединения

устанавливали при помощи сравнения измеренного значения коэффициента преломления с литературными данными: $n^{20} = 1,353$; n^{20} (лит.) = 1,353 [67].

Диэтоксиметан (этилаль, **126**). При получении этилала сместить равновесие реакции в сторону целевого продукта при помощи патрона с осушителем не удалось. Проанализировав литературные данные, для повышения выхода реакции, мы решили воспользоваться азеотропной отгонкой воды. После первоначального растворения параформа, в реакцию добавляли циклогексанол (1 экв от этанола) и перегоняли с дефлегматором. При температуре выше 88°C собирали целевую фракцию, а температура кипения соединения **126** в литературных источниках равна 88°C [71]. Состав полученной фракции устанавливали при помощи ЯМР: 73% продукт **6б** и 27% спирт.

Методика получения алкоксиметилацетатов (**6а, б**) была кратко описана выше [67]. Соединения **12а, б** обрабатывали уксусным ангидридом в присутствии кислого катализатора – *p*-толуолсульфоновой кислоты (ПТСК), а алкоксиметилацетаты выделяли перегонкой с дефлегматором (схема 7). Структуры полученных соединений **6а, б** устанавливали при помощи сравнения измеренного значения коэффициента преломления с литературными данными, а также ЯМР [67].

Схема 7. Получение алкоксиметилацетатов **6а, б**.

Соединение **23** получали из 1,3-диоксалана по известной методике [72] (схема 8), который в свою очередь был получен по известной в литературе

методике [73] из параформа и этиленгликоля в присутствии кислого катализатора – серной кислоты. 1,3-Диоксалан выделяли с помощью фракционной перегонки с дефлегматором, целевую фракцию собирали при $t = 76\text{ }^{\circ}\text{C}$, которая совпадает с литературными данными ($T_{\text{кип}}(\text{лит.})=75\text{-}76\text{ }^{\circ}\text{C}$ [73]). Чистоту подтверждали сопоставлением ^1H ЯМР-спектра с литературным [73]. Затем соединение **22** обработали уксусным ангидридом в присутствии катализатора – ПТСК. Продукт **23** также выделяли фракционной перегонкой с дефлегматором, полученный ^1H ЯМР-спектр соответствовал литературным данным [72].

*Схема 8. Синтез [2-(ацетокси)этокси]метилацетат **23**.*

Для введения 1-оксиметильных заместителей в 1,2,4-триазольное кольцо было решено применить метод силилирования, с использованием метоксиметилацетата **6а**, этоксиметилацетата **6б** и [2-(ацетокси)этокси]метилацетата **23** (схема 9). Метилловый эфир 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты **4** обрабатывали 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазаном (ГМДС), с последующей обработкой силильного производного **5** алкилирующим агентом (**6а**, **б** и **23**) в присутствии кислоты Льюиса. В результате препаративного синтеза, в случае введения соединения **6а**, удалось наработать не только изомер по 1-му положению ТК, но и небольшое количество изомера по 2-му. Данная смесь позволила нам в дальнейшем подтвердить положение заместителя в 1,2,4-триазольном кольце. Эфиры **7а**, **7б** и **7м** выделяли при помощи колоночной хроматографии с выходом 38,5-40%. А затем переводили аммонолизом эфиров в амиды **14а**, **б**, **м** (схема 9). Их очищали посредством перекристаллизации из смеси

растворителей: этанол-этилацетат с выходами от 52 до 87%. Чистоту полученного соединения устанавливали при помощи ЯМР и хроматомасс-спектрометрии.

Схема 9. Синтез 1-оксиметильных производных способом силилирования.

Все последующие 1-оксиметильные производные ТКК (кроме **14л**) получали разработанным нами новым методом введения оксиметильного фрагмента (схема 10). При анализе реакционной массы на стадии получения 1-оксиметильных эфиров было обнаружено, примерно, 10% изомера по 2-му положению ТК, который удаляли без использования колоночной хроматографии. Для этого 1-замещённые эфиры 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты **7б-к** переводили в амиды **14б-к**, полученную смесь перекристаллизовывали из смеси растворителей: этанол-этилацетат. Выходы амидов 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот **14б-к** составили 23-91%. Чистоту полученного соединения устанавливали при помощи ЯМР и хроматомасс-спектрометрии.

Схема 10. Синтез 1-оксиметильных производных.

Амид 1-(феноксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты **14л** получали с использованием дифеоксиметана **12л** в качестве алкилирующего агента и введением его в гидрохлорид метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты. Соединение **12л** синтезировали по описанной в литературе методике [74] из фенола и хлористого метилена, с использованием катализатора бензилтриэтиламмония хлорида (ВТМАС) (схема 11). Продукт реакции выделяли с помощью колоночной хроматографии. Чистоту устанавливали в ходе сопоставления ^1H ЯМР-спектра с литературными данными [74]. Соответствующий амид **14л** очищали аналогичным вышеописанному способом, выход составил 89%. Чистоту полученного соединения устанавливали при помощи ЯМР и хроматомасс-спектрометрии.

Схема 11. Получение дифеноксиметана **12л** и амида **1-(феноксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты 14л**.

По результату первой части работы была получена серия соединений **14а-м**, охарактеризованные методами ^1H и ^{13}C ЯМР-спектроскопии, содержание целевых веществ подтверждено ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектором (LCMS).

Положение оксиметильного фрагмента в ТК подержали при помощи ЯМР-спектроскопии, как одномерной (^1H и ^{13}C , АРТ), так и двумерной (НМВС). Удобной для практического применения нам показалась методология сравнения спектральных свойств двух наиболее распространённых региоизомеров 1- и 2-производных метилового эфира ТКК. Для этого нами были наработана пара региоизомеров: метиловые эфиры 1-(метоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты **7а** и 2-(метоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты **11а**. С помощью протонного ЯМР-спектра, по одинаковому количеству сигналов, соотношению их интегральных интенсивностей, мультиплетности, прослеживающийся для

всех ядер атомов водорода, кроме ядер, принадлежащих триазольному кольцу и оксиметильному заместителю, для которых прослеживается небольшая разница в величинах химических сдвигов, можно предположить, что эти два соединения являются региоизомерами. В спектрах ^{13}C ЯМР прослеживается такое же изменение химических сдвигов в случае атомов тех же функциональных групп (рис. 2).

Рисунок 2. Фрагменты ^{13}C ЯМР-спектров в CDCl_3 : А) метилового эфира 1-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**7a**) и Б) метилового эфира 2-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**11a**).

Посредством ЯМР эксперимента ^{13}C АРТ удалось соотнести сигналы с атомами 1,2,4-триазольного кольца и карбоксильной группы (рис. 3). Метод позволяет отличить сигналы четвертичных и вторичных атомов углерода от третичных и первичных, поскольку в данном методе их сигналы различаются на 180° по фазе, что может быть визуализировано в спектрах как сигналы, расположенные вверх и вниз от базовой линии. Поскольку в области химических сдвигов 160-140 м.д. (рис. 3) присутствует 2 сигнала в одну сторону и один в другую, было сделано предположение, что четвертичные углероды направлены вверх, а третичные – вниз. Такое предположение базируется на том, что в данной области сигналы дают углероды триазольного кольца, один из которых третичный (углерод в 5-м положении триазольного кольца), а второй четвертичный (углерод в 3-м положении триазольного кольца), а также углерод в карбоксильной группе, который также является четвертичным. В результате чего, в первом случае (рис. 3 А) сигнал,

направленный вниз, принадлежит атому углерода в 5-м положении триазольного кольца. Таким образом, из фрагментов ^{13}C АРТ спектров (рис. 3) видно, что в зависимости от положения заместителя в триазольном кольце значительно изменяются химические сдвиги сигналов углеродов 3-ого и 5-ого положения.

Рисунок 3. Фрагменты ^{13}C АРТ-спектров в CDCl_3 А) метилового эфира 1-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**7a**) и Б) метилового эфира 2-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**11a**).

Для определения места замещения триазольного кольца ациклическим углеводородным фрагментом, было принято решение воспользоваться двумерной гетероядерной спектроскопией ^1H - ^{13}C НМВС. Эксперимент ^1H - ^{13}C НМВС показал наличие корреляции между сигналами ядер водорода в метиленовой группе заместителя и атомом углерода в 1,2,4-триазольном кольце (рис. 4). В первом случае метиленовый протон дает кросс-пик с углеродом в 3-м положении триазольного кольца, а во втором – с 5-м. В результате чего, удалось идентифицировать два изомера по 1-му (**7a**) и 2-му (**11a**) положениям ТК.

Рисунок 4. Фрагменты ^1H - ^{13}C НМВС-спектров в CDCl_3 А) метилового эфира 1-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**7a**) и Б) метилового эфира 2-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**11a**).

В одномерных спектрах ^{13}C амидов N-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты от 3-ого и 5-ого углеродов сохраняются (рис. 5). Сигнал 5-го атома углерода кольца меняет своё положение в зависимости от изомера, что позволяет подтверждать структуры последующих полученных продуктов при помощи только одномерных ^1H и ^{13}C ЯМР-спектров.

Рисунок 5. Сравнение фрагментов ^{13}C ЯМР-спектров в CDCl_3 А) метилового эфира 1-(метоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**7a**) и Б) амида 1-(метоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**14a**).

При рассмотрении одномерного ^{13}C ЯМР спектра амида N^1 -(феноксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты **14л**, в зоне

анализируемых сигналов (140-165 м.д.), используемых ранее для определения структуры изомера, присутствует сигнал, принадлежащий, предположительно, фенольной группе (рис. 6). Таким образом становится затруднительно применить ранее предложенную процедуру идентификации структуры к соединению **14л**. При интерпретации ^{13}C АРТ спектра соединения **14л** мы наблюдаем отсутствие одного углеродного сигнала (количество сигналов на спектре АРТ не соответствует количеству углеродов в структуре и при его регистрации с обычной развязкой от протонов) (рис. 6). Для последующего подтверждения структуры соединения **14л** использовали метод ^{13}C DEPT135. На рис. 10В изображен фрагмент ЯМР-спектра ^{13}C DEPT135, на котором отсутствуют сигналы от четвертичных углеродов, но наблюдается отсутствовавший ранее сигнал (химический сдвиг 146,33 м.д.) Поскольку в этом эксперименте сигнал при 146,33 м.д. совпадает по фазе с третичными углеродами, его тоже можно считать третичным. В результате двух одномерных ^{13}C , ^{13}C АРТ, ^{13}C DEPT удалось установить, что сигнал с химическим сдвигом 146,33 м.д. принадлежит углероду в 5-м положении триазольного кольца. Однако для полноты доказательства, одной одномерной ЯМР-спектроскопии недостаточно.

Рисунок 6. А) Фрагменты ЯМР-спектров

1-(феноксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамида **14л**: А) ^{13}C ЯМР-спектр;

Б) ^{13}C АРТ ЯМР-спектр; В) ^{13}C DEPT135 ЯМР-спектр.

Для определения места замещения триазольного кольца ациклическим фрагментом, было принято решение воспользоваться двумерной гетероядерной спектроскопией ^1H - ^{13}C НМВС. Эксперимент ^1H - ^{13}C НМВС также, как на соединении **7а** показал наличие корреляции между сигналами ядер водорода в метиленовой группе заместителя и атомом углерода в 1,2,4-триазольном кольце (рис. 7). Метиленовые протоны дают кросс-пик с углеродом в 5-м положении кольца, что подтверждает тот факт, что

полученное соединение **14л** является изомером N¹. Помимо этого, эксперимент ¹H-¹³C НМВС позволил установить, что сигнал с химическим сдвигом 157,52 м.д. является сигналом от четвертичного углерода в 3-м положении триазольного кольца, поскольку дает кросс-пик с сигналом с химическим сдвигом 8,89 м.д. (СН 5-го положения кольца).

Рисунок 7. Фрагмент ¹H-¹³C НМВС-спектра амида N¹-(феноксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты **14л**.

Поскольку изомерные 1-оксиметильным 5-оксиметильные производные ТКА продемонстрировали противовирусную активность и для некоторых представителей (соединения **24** и **25**) противоопухолевую, было принято решение изучить биологические свойства всего ряда оксиметильных производных ТКА.

Рисунок 8. Структурные формулы ранее изученных 5-оксиметильных производных.

Ранее был разработан метод получения производных 5-замещенных 1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот (схема 13), заключающийся в циклизации этил-β-N-Вос-оксаламидазона под действием хлорангидридов карбоновых кислот [58]. Ряд уже полученных 5-оксиметильных производных было решено дополнить ещё одним соединением (**26в**), чтобы приблизить разнообразие заместителей к полученной нами 1-осиметильной серии.

Для синтеза 5-(н-пропилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамиды были получены: хлорангидрид н-пропилоксиуксусную кислоту (**29**) и этил-β-N-Вос-оксаламидазон (**32**). Соединение **29** получали в результате обработки н-пропилоксиуксусную кислоты **28** тионилхлоридом по известной из литературы методики [75]. н-Пропилоксиуксусную кислоту (**28**) также получали по известной в литературе методике [76], переводя спирт в алкоголят, который в свою очередь реагирует с натриевой солью хлоруксусной кислоты с образованием хлорангидрида **29** с выходом 78%. Этил-β-N-Вос-оксаламидазон **32** был синтезирован взаимодействием трет-бутилоксикарбонилгидразина (Вос-гидразина) **30** с этиловым эфиром тиооксамовой кислоты **31** в EtOH при комнатной температуре с выходом 89 % (схема 12) [62]. Структуры соединений **28** и **32** подтверждали при помощи ЯМР-спектроскопии.

Схема 12. Синтез хлорангидрида н-пропилоксиуксусной кислоты **29** и этил-β-N-Вос-оксаламидазона **32**.

Этиловый эфиры 5-(н-пропилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (**33**) получали обработкой β-N-Вос-оксаламида хлорангидридом **29** при кипении в толуоле в присутствии избытка пиридина. Эфир **33** выделяли при помощи колоночной хроматографии с выходом 20% (схема 13). 5-(н-Пропилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (**26в**) получали аммонолизом этилового эфира (**33**) (схема 13) 25% аммиачным водным раствором при кипячении [58]. Продукт выделяли при помощи перекристаллизации и смеси растворителей: этанол-этилацетат с выходом 28%. Структура полученного соединения **26в** и его чистота была подтверждена ЯМР-спектроскопией и LCMS.

Схема 13. Синтез 5-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов.

Таким образом, в результате проделанной работы было получено 12 новых 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов **14а-м**, а также расширен ряд 5-оксиметильных производных новым соединением **26в**. Чистоту полученных соединений устанавливали LCMS. Серия 1- и 5-оксиметильных соединений, переданная на исследования биологического действия представлена в таблице 2.

Таблица 2. Серия 1- и 5-оксиметильных производных.

1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамиды		5-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамиды	
<p style="text-align: center;">26а-д, ж, л</p>			
R	Нумерация соединений	R	Нумерация соединений
MeO	14а	MeO	26а
EtO	14б	EtO	26б
n-PrO	14в	n-PrO	26в
i-PrO	14г	i-PrO	26г
n-BuO	14д	n-BuO	26д
t-BuO	14е		
n-C ₁₀ H ₂₁ O	14ж	n-C ₁₀ H ₂₁ O	26ж
BnO	14з		
	14и		
	14к		
	26л		
	14м		

3. Биологические свойства оксиметильных производных ТКА

Как было описано в литературном обзоре, синтетические аналоги природных нуклеозидов, в состав которых входит 1,2,4-триазольное кольцо показали себя как противоопухолевые, противовирусные и антимикробные соединения. Поскольку ранее уже была проведена оценка противоопухолевого действия оксиметильных производных **2**, **3** и **24**, **25**. И в результате первичных испытаний данные соединения проявили сравнимую с рибавирином активность, было принято решение продолжить изучать активность ряда оксиметиллов.

3.1. Токсичность оксиметильных производных ТКА по отношению к опухолевым клеткам

Одной из перспективных терапевтических мишеней для борьбы с опухолевыми клетками является eIF4E [77]. Поскольку 1-оксиметильные производные схожи с нуклеозидами, а 5-оксиметилы с гетероциклическими основаниями, имеется предположение, что подобные соединения могут стать более безопасными и эффективными противоопухолевыми средствами. Для приближения к подтверждению данного предположения, на базе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» было исследовано антипролиферативное действие соединений **14а-м** и **26а-д, ж, л** по отношению к опухолевым клеткам в сравнении с рибавирином и цитарабином. Для этого использовали клеточные линии K562 (хронический миелоидный лейкоз, костный мозг) и CCRF-CEM (острый лимфобластный лейкоз).

Оценка антипролиферативного действия проводилась на клетках, которые высевали в 96-луночные планшеты по 20 тыс. клеток в лунку в полной среде RPMI-1640, содержащей 10% фетальной бычьей сывороткой (FBS), пенициллин (100 ЕД/мл) и стрептомицин (100 мкг/мл). После ингибирования клеток при 37°C в атмосфере 5% CO₂ их культивировали с соединениями в течении 24 и 72 часов, сохраняя условия. После 24 ч долю жизнеспособных клеток анализировали с использованием МТТ метода.

Результаты проведённой первичной биологии представлена в таблице 3. Определяли концентрацию веществ, вызывающую гибель 50% клеток (CC₅₀)

Таблица 3. Влияние оксиметильных производных ТКА на жизнеспособность клеток.

1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамиды			5-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамиды		
Номер соединения	CC ₅₀ , mM		Номер соединения	CC ₅₀ , mM	
	K562	CCRF-SB		K562	CCRF-SB
1	0,8	0,9			
2	2,3	2,7	24	2,6	2,4
3	2,4	2,3	25	2,4	2,5
14а	-	-	26а	-	-
14б	-	-	26б	-	-
14в	-	-	26в	-	-
14г	-	-	26г	-	-
14д	-	-	26д	-	-
14е	-	-			
14ж	0,03	-	26ж	0,1	0,5
14з	-	-			
14и	-	-			
14к	-	-			
14л	-	-	26л	-	-
14м	-	-		-	-

По предварительным результатам исследований выявлены новые соединения 1-(н-децилоксиметил)-1,2,4-триазолкарбоксамид **14ж** и 5-(н-децилоксиметил)-1,2,4-триазолкарбоксамид **26ж**, проявляющие сравнимое с рибавирином действие и более высокую активность, в отличие от соединений **2**, **3** и **24**, **25**.

3.2. Антимикробное действие

Поскольку рибавирин и его гетероциклические аналоги стали широко изучать в качестве антимикробных соединений [78], а оксиметильные производные ранее не были изучены на данную активность. Было принято решение оценить их потенциал.

На базе ФГБНУ НИИНА им. Г.Ф. Гаузе соединения **2, 3, 24, 25, 14а-м** и **26а-д, ж, л** исследовали в референсе с рибавирином по отношению к следующему ряду модельных и патогенных микроорганизмов: *Micrococcus luteus* ATCC 9341, *Staphylococcus aureus* INA 00985, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, *Candida albicans* ATCC 14053 на агарозной питательной среде, в концентрациях 25mM. Определение проводилось методом диффузии в агаре, при котором визуально оценивали наличие зон ингибирования роста микроорганизмов. Соединения **14и, к, м** показали цитостатическое действие (зона подавления 12 мм) по отношению к грамположительному модельному организму *Micrococcus luteus*, но не к *Staphylococcus aureus*, в отличие от рибавирина **1**, который не показал антимикробного действия к таким организмам. В случае грамотрицательного микроорганизма *Pseudomonas aeruginosa*, умеренная, по сравнению с **1** (зона подавления 25 мм), активность выявлена у соединения **14в** (зона подавления 12 мм). По отношению к *Candida albicans* исследуемые соединения не показали действия, однако рибавирин **1** проявил наибольшую активность, зона подавления составила 30 мм.

4. Молекулярный докинг

Поскольку синтезированные соединения **14** и **26** показали антипролиферативное действие в отношении опухолевых клеток лейкозов, мы также попытались предположить механизм действия. Как уже было сказано ранее, один из механизмов рибавирина **1** связан с ингибированием эукариотического фактора инициации трансляции 4E (eIF4E), опосредующую трансляцию белков [79]. Имеются предположения, что в результате данного механизма рибавирин имеет высокое противоопухолевое действия против различных типов рака [80]. Это связано с тем, что eIF4E принимает важную роль в процессе трансляции различных генов, в частности, участвующих в трансформации и прогрессировании опухолевых клеток [81, 82]. Белково-белковое взаимодействие между eIF4E с eIF4G является решающим фактором для образования тримерного комплекса eIF4F, состоящего из eIF4E,

мультидоменного каркасного белка eIF4G и РНК-хеликазы eIF4A. Этот комплекс eIF4F вместе с eIF3 опосредует привлечение 40S рибосомальной частицы к 5'-кэпу мРНК. Таким образом, нацеливание на взаимодействие eIF4E/eIF4G стало возможностью для разработки ранее недоступных противораковых агентов [83]. Был обнаружен низкомолекулярный ингибитор 4EGI-1 (**34**) [84], который блокирует ассоциацию eIF4E/eIF4G *in vitro* и *in vivo*, а также снижает жизнеспособность, ингибирует пролиферацию широкого спектра раковых клеток, таких как рак молочной железы, множественная миелома, и подавляет рост опухолей на животных моделях рака человека, таких как острый миелоидный рак, лейкоз и хронический лимфоцитарный лейкоз [85-89]. Поэтому в качестве мишени для моделирования мы использовали участок поверхности белка, характерный для связывания ингибитора 4EGI-1.

Для молекулярного докинга была использована структура белка eIF4E (PDB ID: 4TPW) и структуры низкомолекулярных лигандов, проявивших противоопухолевую активность: рибавирин, **2**, **3**, **14ж**, **24**, **25** и **26ж** оптимизированные по алгоритму MM2. Молекулярный докинг осуществляли с помощью Schrödinger Maestro. Результаты моделирования представлены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты молекулярного докинга.

Структуры	Номер соединения	Расчётная энергия связывания, ккал/моль
	1	-5.5
	24	-4.0
	25	-4.0
	3	-3.5
	34	-3.5
	2	-3.1
	26ж	-2.0
	14ж	-2.3

По результатам проведенного молекулярного моделирования можно отметить, что соединения **14ж** и **26ж**, как и рибавирин **1** и его С-нуклеозидный аналог (С-рибавирином), демонстрируют интересное расположение в сайте характерном для связывания известного ингибитора 4EGI-1, препятствующего сборке eIF4F комплекса [89]. Показано, что соединения **24**, **25** и **2**, **3**, размещаются в активном сайте зеркально рибавирину, занимая те же полости в сайте связывания (рис. 8) и демонстрируют активность *in vitro* на уровне 2,5 мМ. Соединение **1** демонстрирует активность выше, что может быть связано с тем, что углеводный фрагмент в соединении образует большее количество водородных связей, чем карбоксамидный фрагмент соединения **2**.

Рисунок 8. Связывание исследуемых соединений с белком eIF4E:
рибавирин – зеленый и **2** – желтый.

Карбоксамидный фрагмент соединения **26ж** попадает в область связывания рибозного фрагмента, как и **2,3, 24** и **25**, а его липофильный хвост (оксиметильный фрагмент) связывается в зоне, характерной для ингибитора 4EGI-1 (рис. 9), образованной Asp 51, Asn 59, Lys 49. Стоит также отметить, что активность **26ж** *in vitro* возрастает примерно в 5 раз по сравнению с соединениями **2**, **3** и **24**, **25**, хоть и демонстрируют меньшее значение расчётной энергии связывания.

Соединение **14ж**, демонстрирующее на порядок более высокое действие против опухолевых клеток *in vitro*, располагается в активном центре схожим с известным ингибитором 4EGI-1 образом (рис. 9). Оксиметильный фрагмент попадает в гидрофобную полость сайта, а связывание сформировано аминокислотными остатками Tyr 91, Ile 79, Ser 83, Leu 75. При этом, образование водородных связей, вносящих основной вклад в энергию комплекса происходит в полости образованной Asp 51, Asn 59, Lys 49, аналогично 4EGI-1.

Рисунок 9. Связывание тестируемых соединений с белком eIF4E: А) известный ингибитор 4EGI-1 – желтый и **26ж** – зеленый; Б) известный ингибитор 4EGI-1 – зеленый и **14ж** – желтый.

Таким образом, в результате молекулярного докинга удалось выявить корреляцию между модельным оксиметильных аналогов рибавирина на поверхности eIF4F и *in vitro* токсичностью по отношению к опухолевым клеткам, позволяет сделать предположение, что механизм действия синтезируемых соединений связан с ингибированием трансляции РНК по средствам нарушения сборки eIF4F комплекса.

Экспериментальная часть

В работе использовали следующие реактивы: дигидрат щавелевой кислоты (Starshine Chemical, Китай); аминокуанидин бикарбонат (Otava Chemicals, Литва); тионилхлорид (Merck, Германия); 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазан (Экос, Россия); трет-бутилоксикарбонилгидразина (Sigma-Aldrich, США); этиловым эфиром тиооксамовой кислоты был синтезирован по известной методике [59]. Другие химические реагенты были получены от коммерческих поставщиков и использовались без дополнительной очистки. Растворы аммиака в метаноле и хлороводорода в 1,4-диоксане получали по известным методикам [90].

Используемые в работе растворители марок «хч», «чда», «осч» отечественного производства, были очищены стандартными методами, а абсолютизацию проводили описанными в литературе методами [90].

Реакции контролировали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках силикагеля ПТСХ-АФ-А-УФ Sorbfil (Россия) с алюминиевой подложкой. Визуализацию зон расположения веществ на хроматограмме проводили с помощью УФ облучения при 254 нм, а также с использованием паров йода, растворами фосфорномолибденовой кислоты (ФМК), нингидрина с последующим прогреванием. Препаративную колоночную хроматографию проводили с использованием силикагеля Kieselgel 60 (0,063-0,200 мм) (Merck, Германия).

Растворители удаляли на ротационном вакуумном испарителе Heidolph WB (Heidolph, Германия) с водоструйным насосом при вакууме (20 мм. рт.ст.; температура 20÷40°C).

^1H ЯМР и ^{13}C ЯМР спектры зарегистрированы на приборе Bruker DPX-300 (Bruker, Германия) с рабочей частотой для ядер $^1\text{H} = 300$ МГц, $^{13}\text{C} = 75$ МГц. Внутренний стандарт – остаточные сигналы растворителя (CDCl_3 : 7,25 м.д. для ^1H , 77,2 м.д. для ^{13}C ; DMSO-d_6 : 2,49 м.д. для ^1H , 39,5 м.д. для ^{13}C). Данные представлены следующим образом: химические сдвиги (в миллионных долях), мультиплетность, константы связи J (Гц) и относительная

величина интегрирования. Обозначения в спектрах ^1H ЯМР: с – синглет, д – дублет, т – триплет, кв – квартет, п – пентет, сек – секстет, м – мультиплет. Двумерные ЯМР-спектры были зарегистрированы на приборе Bruker 400 МГц WB Avance II (Bruker, Германия) с резонансной частотой для протонов $^1\text{H} = 400$ МГц, $^{13}\text{C} = 100$ МГц. В качестве внешнего стандарта использовали также резонансные сигналы растворителей.

Масс-спектры высокого разрешения (HRMS) получены на приборе Agilent 6224 (Agilent Technologies, США) с использованием ионизации электронным распылением (3,5 кВ, ESI).

Температуры плавления определены на приборе Cole-Parmer MP-200D-120 (Cole-Parmer, UK) в открытом капилляре.

Молекулярный докинг:

Структурные формулы лигандов в формате SMILES были получены с помощью программного обеспечения ChemDraw 19.1 (PerkinElmer, США). Кристаллическая структура белка (PDB ID: 4TPW) с известным закристаллизованным ингибитором 4EGI-1 загружена с сайта базы данных RCSB PDB (rcsb.org).

Для проведения моделирования было использовано программное обеспечение Schrödinger Suite 2020 (Schrödinger, Inc., США). Подготовка лиганда осуществлялась при помощи модуля Schrödinger Maestro LigPrep по алгоритму MM2. Подготовка белковой структуры (удаление молекул воды, протонирование, добавление частичных зарядов, минимизация энергии и др.) была проведена с использованием модуля Schrödinger Maestro Protein Preparation Wizard. Создание грид-бокса и настройка ряда параметров моделирования были осуществлены при помощи модуля Schrödinger Maestro Receptor grid generation.

Молекулярный докинг был выполнен с применением модуля Schrödinger Maestro Ligand docking (Glide) в режиме Extra precision (XP). Оценка и визуализация полученных результатов была произведена в Schrödinger Maestro.

5-Амино-1,2,4-триазол-3-карбоновая кислота (17)

Суспензию 12,98 г (103 ммоль) дигидрата щавелевой кислоты в 48,3 мл дистиллированной воды нагревали на водяной бане до полного растворения осадка. Затем, небольшими порция добавляли суспензию 10,00 г (73,5 ммоль) аминогуанидина бикарбоната в 20 мл дистиллированной воды. Полученную смесь кипятили с обратным холодильником при перемешивании в течение 6 часов при температуре 110°C. Конверсию реакции контролировали при помощи ТСХ (система: 24% водный раствор аммиака и ацетонитрил, 1:1, $R_f = 0,10$, проявитель: нингидрин). Образовавшийся осадок отфильтровали, промыли 10 мл горячей дистилерованной водой. Полученный осадок суспендировали в 87,0 мл водного раствора гидроксида калия (1,69 М) и кипятили с обратным холодильником при перемешивании в течение 2 часов при температуре 110 °С. Конверсию реакции контролировали при помощи ТСХ (система: 24% водный раствор аммиака и ацетонитрил, 1:1, $R_f = 0,45$, проявитель: ФМК). Реакционную массу охлаждали до комнатной температуры и довели рН до 2 концентрированным раствором HCl (35-38% масс. в H₂O). Выпавший осадок отфильтровали, промыли дистиллированной водой и сушили в эксикаторе над гидроксидом натрия (24 часа).

Выход составил 8,52 г (90,6 %).

$R_f = 0,45$ (система: 24% водный раствор аммиака и ацетонитрил, 1:1).
 $T_{пл} = 182^\circ\text{C}$; $T_{пл}$ (лит.) = 181-183 °С [69].

1,2,4-триазол-3-карбоновая кислота (20)

26,43 г (206 ммоль) 5-амино-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты суспензировали в 167 мл воды, прибавили 60 мл концентрированной соляной кислоты (35-38% масс. в H₂O) и нагрели до растворения. Раствор охладили до 0°C и при перемешивании прибавили водный раствор 68,6 мл (0,006 М) азотистокислого натрия, после чего перемешивали еще 30 минут при 0 °С. Выпавший осадок фильтровали (необходимо фильтровать не до полного

высыхания), промывали водой. Кристаллы с фильтра перенесли в круглодонную колбу, прибавили 103 мл метанола и нагревали на горячей водяной бане. При 45-50 °С начинается экзотермическая реакция восстановления диазотриазолкарбоновой кислоты, во время которой горячую водяную баню сменили на баню с ледяной водой (0 °С). После окончания реакции (2-3 минуты) реакцию смесь охладил до комнатной температуры и перемешивали в течении 30 минут. Выпавший осадок фильтровали и сушили в эксикаторе над гидроксидом натрия (24 часа).

Выход составил 15,0 г (64,4 %).

$T_{пл} = 127\text{ °С}$, $T_{пл}(\text{лит.}) = 127-130\text{ °С}$ [68].

Метилвый эфир 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (4)

3,76 г (33 ммоль) свежеприготовленной 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты суспендировали в 25 мл абсолютного метанола. Реакционную массу охлаждали до 0°С, при перемешивании добавляли по каплям 7,85 г (66 ммоль) тионилхлорида и продолжали перемешивание без доступа воздуха до полного растворения осадка. Затем летучие компоненты из реакционной массы удаляли на вакуумном роторном испарителе. Осадок суспендировали в 10 мл насыщенного раствора гидрокарбонатом натрия, отфильтровывали, промывая на фильтре 2 мл дистиллированной воды, и сушили в эксикаторе над гидроксидом натрия (24 часа).

Выход составил 3,68 г (68,2%).

$R_f = 0,71$ (система: 15% метанола в хлороформе). ^1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 3,84 (с, 3H, CH_3); 8,60 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 53,42; 150,42; 153,30; 161,61. $T_{пл} = 198\text{ °С}$, $T_{пл}(\text{лит.}) = 198\text{ °С}$ [68].

Диметоксиметан (12a)

20 г (0,67 моль) параформа суспензировали в 64 мл абсолютного метанола и прибавили 0,5 мл (8,04 ммоль) серной кислоты. Реакционную массу нагревали 6 часов до температуры кипения метанола, обеспечив возврат сконденсировавшихся в холодильнике паров в реакционную массу через

патрон с 30 г безводного сульфата натрия, до полного растворения параформа. Реакционную массу охлаждали и нейтрализовали кислотную среду пиридином (рН = 9). Экстрагировали насыщенным раствором хлорида кальция (3x10 мл). Органическую фазу сушили над CaCl₂ и фракционно перегоняли с дефлегматором, собирая продукт при 42 °С.

Выход составил 9,8 г (19 %).

$T_{\text{кип}}=42\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{кип}}$ (лит.) = 42 °С [67]. $n^{20} = 1,3530$, n^{20} (лит.) = 1,3530 [67].

¹Н ЯМР-спектр (CDCl₃) δ: 3,31 (с, 6Н, CH₃); 4,52 (с, 2Н, CH₂).

Диэтоксиметан (12б).

30 г (1 моль) параформа суспензировали в 117 мл абсолютного этанола, прибавили 0,6 мл (12 ммоль) серной кислоты, нагревали 7 часов до температуры кипения этанола, обеспечив возврат сконденсировавшихся в холодильнике паров в реакционную массу через патрон с 30 г безводного сульфата натрия, до полного растворения параформа. Реакционную массу охладили и нейтрализовали кислотную среду пиридином (рН = 9), выдержали над 60 г сульфата натрия 8 часов. Затем органическую фазу декантировали и добавили 50 мл циклогексана. Продукт выделяли с помощью фракционной перегонки с дефлегматором, целевую фракцию собирали при $t = 65\text{ }^{\circ}\text{C}$, а затем повторно перегоняли в атмосфере аргона, целевую фракцию собирали при $t = 76\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Выход составил 8,28 г (8 %).

$n^{20} = 1,370$, n^{20} (лит.) = 1,372-1,374 [71]. $T_{\text{кип}} = 76\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{кип}}$ (лит.) = 78 °С [14]. ¹Н ЯМР-спектр (CDCl₃) δ: 1,16 (т, J=7,08 Гц, 6Н, CH₃); 3,55 (кв, J=7,08 Гц, 4Н, CH₂CH₃); 4,62 (с, 2Н, CH₂). ¹³С ЯМР-спектр (CDCl₃) δ: 15,04; 63,02; 94,72.

1,3-диоксалан (22)

18 г (0,57 моль) параформа суспендировали в 29 г (0,47 моль) этиленгликоля и 0,05 экв серной кислоты. Реакционную массу нагревали 24 часа с обратным холодильником на глицериновой бане до 90 °С, а затем охладили и нейтрализовали кислотную среду пиридином (рН = 7), летучие

компоненты удаляли на роторном испарителе. Продукт выделяли с помощью фракционной перегонки с дефлегматором, целевую фракцию собирали при $t = 76\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Выход составил 26 г (76 %).

$T_{\text{кип}} = 76\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{кип}} (\text{лит.}) = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$ [73]. ^1H ЯМР-спектр (300 МГц, CDCl_3) δ : 3,73 (с, 4H, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$); 4,86 (с, 2H, $-\text{OCH}_2\text{O}-$).

Дифеноксиметан (12л)

6,2 г (66 ммоль) фенола, 13 г (462 ммоль) КОН суспендировали в 258 мл абсолютного хлористого метилена и прибавили 3 г (13 ммоль) бензилтриэтиламмония хлорида (ВТМАС). Реакционную массу нагревали 24 часа с обратным холодильником на глицериновой бане при температуре кипения хлористого метилена (реакцию контролировали при помощи ТСХ по конверсии исходных продуктов каждый час), а затем охладили и нейтрализовали щелочную среду серной кислотой ($\text{pH} = 9$), летучие компоненты удаляли на роторном испарителе. Продукт выделяли с помощью колоночной хроматографии на силикагеле, элюент толуол – ацетон, модифицированный 1% триэтиламинол (с градиентом ацетона от 5 до 7 %).

Выход составил 6,2 г (47 %).

^1H ЯМР-спектр (300 МГц, CDCl_3) δ : 5,73 (с, 2H, CH_2); 7,00-7,33 (м, 10H, C_6H_5) (спектр соответствует литературным данным [16]).

Общая методика получения ацетатов (6а, б).

К 1 экв. диалкоксиметана добавили 1 экв. уксусного ангидрида и 0,05 экв. п-толуолсульфокислоты моногидрата и 6 часов выдерживали на глицериновой бане при перемешивании при $84\text{ }^{\circ}\text{C}$. Реакционную массу охладили и нейтрализовали кислотную среду пиридином ($\text{pH}=8$). Продукт выделяли с помощью фракционной перегонки с дефлегматором.

Метоксиметилацетат (6а).

Из 32,3 мл (0,4 моль) диметоксиметана, 35,3 мл (0,4 моль) уксусного ангидрида и 0,375 г п-толуолсульфокислоты было получено соединение **6а**.

Продукт выделяли с помощью фракционной перегонки с дефлегматором, целевую фракцию собирали при $T_{\text{кип.}} = 117-119\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Выход составил 23,77 г (61 %).

$n^{20} = 1,3906$, n^{20} (лит.) = 1,3906 [67]. ^1H ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 2,07 (с, 3H, CH_3); 3,43 (с, 3H, CH_3O); 5,18 (с, 2H, CH_2).

Этоксиметилацетат (6б).

Из 6,88 мл (0,08 моль) диэтоксиметан, 8,79 мл (0,08 моль) уксусного ангидрида и 0,1 г п-толуолсульфокислоты было получено соединение **6б**. Продукт выделяли с помощью фракционной перегонки с дефлегматором, целевую фракцию собирали при $T_{\text{кип.}} = 127-130\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Выход составил 4,13 г (44 %).

^1H ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 1,17 (т, $J=7,06$ Гц, 3H, CH_3CH_2); 2,03 (с, 3H, COCH_3); 3,63 (кв, $J=7,07$ Гц, 2H, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}$); 5,21 (с, 2H, $-\text{OCH}_2-\text{O}$) (спектр соответствует литературным данным [67]).

[2-(ацетокси)этокси]метилацетат (23)

Из 5 мл (0,07 моль) 1,3-диоксалана, 6 мл (0,07 моль) уксусного ангидрида и 0,1 г п-толуолсульфокислоты было получено соединение **23**. Продукт выделяли с помощью фракционной перегонки с дефлегматором, целевую фракцию собирали при $T_{\text{кип.}} = 114-116\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Выход продукта: 4,13 г (44 %).

^1H ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 1,94 (с, 6H, CCH_3); 3,76-3,79 (м, 4H, CH_2CH_2); 5,24-5,29 (м, 2H, CH_2) (спектр соответствует литературным данным [72]).

Общая методика получения 1 и 2-замещённых эфиров 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (7а, б, м и 11а)

Метод 1: Смесь эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты и 5 экв. ГМДС перемешивали с обратным холодильником при температуре кипения 1 час. Реакционную массу охлаждали и избыток ГМДС удаляли на роторном испарителе. К остатку добавляли 5 мл абсолютного ацетонитрила, 3 экв. **6а**, **б** и **23**, 1 экв. SnCl_4 и перемешивали при комнатной температуре в течении 3-х

часов. Реакционную массу суспендировали в 10 мл насыщенного раствора гидрокарбоната натрия, выпавший осадок отфильтровывали. Маточник экстрагировали хлороформом (4x10 мл), объединенные хлороформные экстракты, промывали водой и сушили над CaCl_2 . Летучие компоненты удаляли на роторном испарителе. Продукты выделяли с помощью колоночной хроматографии на силикагеле, элюент толуол – ацетон, модифицированный 1% триэтиламинол (с градиентом ацетона от 5 до 7 %).

Метилловый эфир 1-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (7а)

Из 500 мг метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты.

Выход составил 250 мг (38,5%).

$R_f = 0,26$ (система: 30% ацетон в толуоле). ^1H ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 3,40 (с, 3H, OCH_3); 4,99 (с, 3H, COOCH_3); 5,53 (с, 2H, OCH_2); 8,34 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 52,86; 57,66; 80,39; 145,89; 154,89; 159,93. Для $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_3$ m/z $[\text{M}+\text{H}]^+$ вычислено: 172,1; найдено: 172,0.

Метилловый эфир 2-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (11а)

Из 500 мг метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты.

Выход составил 50 мг (7,14%).

$R_f = 0,51$ (система: 30% ацетон в толуоле). ^1H ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 3,39 (с, 3H, OCH_3); 4,00 (с, 3H, COOCH_3); 5,86 (с, 2H, OCH_2); 8,01 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 53,23; 57,57; 80,42; 144,67; 151; 157,97. Для $\text{C}_6\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_3$ m/z $[\text{M}+\text{H}]^+$ вычислено: 172,1; найдено: 172,0.

Метилловый эфир 1-этоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (7б)

Из 600 мг метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты.

Выход составил 350 мг (40%).

$R_f = 0,60$ (система: 30% ацетон в толуоле). ^1H ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 1,17 (с, 3H, OCH_2CH_3); 3,60 (кв., $J=7,02$ Гц, 2H, OCH_2CH_3); 3,98 (с, 3H, COOCH_3); 5,56 (с, 2H, OCH_2); 8,32 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 14,63; 52,76;

66,01; 79,04; 144,85; 154,87; 159,99. Для $C_6H_9N_3O_3$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 186,2; найдено: 186,3.

Метилловый эфир 1-([2-ацетоксиэтокси]метил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (7м)

Из 0,5 г метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты.

Выход составил 0,27 г (30 %).

$R_f = 0,26$ (система: 30% ацетон в толуоле). 1H ЯМР-спектр ($CDCl_3$) δ : 2,02 (с, 3H, $CH_2OCOCCH_3$); 3,79 (т, $J=4,50$ Гц, 4H, CH_2CH_2); 5,61 (с, 2H, CH_2); 8,35 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр ($CDCl_3$) δ : 20,71; 52,83; 62,59; 68,25; 79,05; 145,09; 155,05; 159,88; 170,61. Для $C_6H_9N_3O_3$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 244,2; найдено: 244,1.

Метилловый эфир 1-феноксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (7л)

2 г (16 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты суспендировали в 5 мл 3,4 М раствора хлороводорода в диоксане и перемешивали без нагрева в течение 1 часа. Летучие компоненты удаляли на роторном испарителе. К полученному остатку добавляли 3,2 г (16 ммоль) дифеноксиметан **12л** и 5 мл диоксана, перемешивали при температуре кипения с обратным холодильником 24 часа (реакцию контролировали при помощи ТСХ по конверсии исходных продуктов каждый час). Летучие компоненты удаляли на роторном испарителе. Продукты выделяли с помощью колоночной хроматографии на силикагеле, элюент толуол – ацетон, модифицированный 1% триэтиламино (с градиентом ацетона от 5 до 7 %).

Выход составил 1,2 г (32 %).

$R_f = 0,62$ (система: 30% ацетон в толуоле). 1H ЯМР-спектр ($CDCl_3$) δ : 3,99 (с, 3H, $COOCH_3$); 6,46 (с, 2H, OCH_2); 6,85-7,34 (м, 5H, Ph); 8,07 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр ($CDCl_3$) δ : 53,33; 81,77; 117,63; 122,93; 130,34; 148,57; 156,56; 157,06; 160,41. Для $C_6H_9N_3O_3$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 234,2; найдено: 234,1.

Общая методика получения 1-замещённых 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов (14в-к)

Метилловый эфир 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты, 4 экв. параформа, 1,1 экв. п-толуолсульфо кислоты суспендировали в 50 экв. спирта и перемешивали при температуре кипения спирта с обратным холодильником 4 часа (реакцию контролировали при помощи ТСХ по конверсии исходных продуктов каждый час). Реакционную массу охладили и нейтрализовали кислотную среду триэтиламино м (рН = 9), а затем экстрагировали хлороформом (2x10 мл) из воды, объединенные хлороформные экстракты сушили над CaCl₂. Летучие компоненты удаляли на роторном испарителе. Полученную реакционную массу растворили в 10М растворе аммиака в метаноле и перемешивали при комнатной температуре 48 часов. Летучие компоненты удаляли на роторном испарителе, продукт выделяли посредством перекристаллизации из смеси растворителей: этанол-этилацетат, затем промывали продукт на фильтре диэтиловым эфиром.

1-н-пропилоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14в)

Из 1 г (7,8 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты получено 360 мг продукта **14в**.

Выход составил 78 %.

R_f = 0,69 (система: 1% метанола в хлороформе). T_{пл} = 125-126 °С. ¹H ЯМР-спектр (DMCO-d₆) δ: 0,80 (т, 3H, J = 7,41 Hz, OCH₂CH₂CH₃); 1,41-1,53 (м, 2H, OCH₂CH₂CH₃); 3,44 (т, 2H, J = 6,60 Гц, OCH₂CH₂CH₃); 5,55 (с, 2H, OCH₂); 7,57 и 7,79 (2с, 2H, NH₂); 8,79 (с, 1H, CH). ¹³C ЯМР-спектр (DMCO-d₆) δ: 10,19; 22,00; 70,61; 77,88; 145,99; 157,35; 160,35. Для C₅H₈N₄O₂ m/z [M+H]⁺ вычислено: 185,1038; найдено: 185,1048. Чистота по данным ВЭЖХ 97%.

1-изопропилоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14г)

Из 1 г (7,8 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты получено 420 мг продукта **14г**.

Выход составил 91 %.

$R_f = 0,65$ (система: 1% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 145$ °С. 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 1,06 (д, 3H, $J = 6,12$ Гц, $OCHCH_3$); 3,77-3,81 (м, 1H, $J = 6,11$ Гц, OCH); 5,56 (с, 2H, OCH_2); 7,57 и 7,79 (2с, 2H, NH_2); 8,79 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 21,94; 70,36; 75,75; 145,98; 157,33; 160,47. Для $C_5H_8N_4O_2$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 185,1039; найдено: 185,1058. Чистота по данным ВЭЖХ 98%.

1-н-бутилоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14д)

Из 1 г (7,8 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты получено 532 мг продукта **14д**.

Выход составил 81 %.

$R_f = 0,5$ (система: 1% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 123-126$ °С. 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 0,80 (т, $J=7,41$ Гц, 2H, CH_3CH_2); 1,47 (кв, $J=6,85$ Гц, 3H, CH_3CH_2); 3,44 (т, $J=6,60$ Гц, 2H, CH_2CH_2); 5,55 (с, 2H, OCH_2); 7,58 и 7,79 (2с, 2H, NH_2); 8,79 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 10,57; 22,00; 70,61; 77,88; 145,99; 157,35; 160,35. Для $C_8H_{14}N_4O_2$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 199,1195; найдено: 199,1205. Чистота по данным ВЭЖХ 97%.

1-трет-бутоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14е)

Из 1 г (7,8 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты получено 390 мг продукта **14е**.

Выход составил 49 %.

$R_f = 0,65$ (система: 1% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 194-195$ °С. 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 1,18 (с, 9H, $O(CH_3)_3$); 5,57 (с, 2H, OCH_2); 7,55 и 7,75 (2с, 2H, NH_2); 8,76 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 27,28; 72,94; 73,51; 132,74; 157,63; 159,84. Для $C_8H_{14}N_4O_2$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 199,1195; найдено: 199,1208. Чистота по данным ВЭЖХ 96%.

1-н-децилоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14ж)

Из 1 г (7,8 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты получено 360 мг продукта **14ж**.

Выход составил 78 %.

$R_f = 0,60$ (система: 1% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 122-124$ °С. 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 0,84 (т, 3H, $J = 6,83$ Гц, $O(CH_2)_9CH_3$); 1,20 (с, 14H, $OCH_2CH_2(CH_2)_7CH_3$); 1,46-1,42 (м, 2H, $OCH_2CH_2(CH_2)_7CH_3$); 0,37 (т, 2H, $J = 6,50$ Гц, $OCH_2CH_2(CH_2)_7CH_3$); 5,54 (с, 2H, OCH_2); 7,57 и 7,77 (2с, 2H, NH_2); 8,78 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 13,85; 22,00; 25,28; 28,59; 28,84; 31,20; 68,97; 77,89; 145,98; 157,34; 160,34. Для $C_{14}H_{26}N_4O_2$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 283,2134; найдено: 283,2150. Чистота по данным ВЭЖХ 96%.

1-бензилоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14з)

Из 1 г (7,8 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты получено 630 мг продукта **14з**.

Выход составил 89%.

$R_f = 0,65$ (система: 1% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 168-169$ °С. 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 4,60 (с, 2H, $CH_2C_6H_5$); 5,67 (с, 2H, OCH_2); 7,26-7,37 (м, 2H, C_6H_5); 7,71 (д, 2H, $J = 64,02$, NH_2); 8,83 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 70,69; 77,47; 127,65; 128,28; 136,87; 146,19; 157,46; 160,38. Для $C_{11}H_{12}N_4O_2$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 233,1039; найдено: 233,1089. Чистота по данным ВЭЖХ 97%.

1-циклогексилоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14и)

Из 1 г (7,8 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты получено 580 мг продукта **14и**.

Выход составил 82 %.

$R_f = 0,46$ (система: 1% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 155-156$ °С. 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 1,70-1,17 (м, 10H, C_5H_{10}); 3,50 (м, 1H, OCH); 5,59 (с, 2H, OCH_2); 7,62 и 7,85 (2с, 2H, NH_2); 8,81 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 23,26; 25,06; 31,61; 75,64; 145,97; 157,33; 160,48. Для $C_{10}H_{16}N_4O_2$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 225,1352; найдено: 225,1380. Чистота по данным ВЭЖХ 96%.

1-циклопентилоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14к)

Из 1 г (7,8 ммоль) метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты получено 310 мг продукта **14к**.

Выход составил 23 %.

$R_f = 0,66$ (система: 1% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 153-154$ °С.
 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 1,46-1,66 (м, 8H, OC_5H_9); 4,08 (с, 1H, OCH); 5,54 (с, 2H, OCH_2); 7,57 и 7,79 (2с, 2H, NH_2); 8,79 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 22,90; 31,78; 76,42; 79,97; 145,99; 157,31; 160,40. $R_f = 0,65$ (1% Метанола в хлороформе). Для $C_9H_{10}N_4O_2$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 211,1195; найдено: 211,1208. Чистота по данным ВЭЖХ 98%.

Общая методика получения 1-замещённых 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов (14а-б, м)

1-замещённый метиловый эфир 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты растворили в 1,5 мл 10М растворе аммиака в метаноле и перемешивали при комнатной температуре 48 часов (реакцию контролировали при помощи ТСХ по конверсии исходных продуктов каждый час). Летучие компоненты удаляли на ротормном испарителе, продукт выделяли посредством перекристаллизации из смеси растворителей: этанол-этилацетат, затем промывали продукт на фильтре диэтиловым эфиром.

1-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14а)

Из 200 мг (0,95 ммоль) метилового эфира 1-метоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты в 1,5 мл метанольного раствора аммиака получено 156 мг продукта **14а**.

Выход составил 87 %.

$R_f = 0,65$ (система: 5% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 146-147$ °С.
 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 3,29 (с, 3H, OCH_3); 5,51 (с, 2H, OCH_2); 7,51 и 7,67 (2с, 2H, NH_2); 8,80 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 56,58; 79,16; 146,21; 157,48; 160,41. Для $C_5H_8N_4O_2$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 157,0726; найдено: 157,0733. Чистота по данным ВЭЖХ 98%.

1-этоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14б)

Из 500 мг (2,5 ммоль) метилового эфира 1-этоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты в 1,5 мл метанольного раствора аммиака получено 379 мг продукта **14б**.

Выход составил 78%.

$R_f = 0,54$ (система: 5% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 127\text{ }^\circ\text{C}$. ^1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 1,08 (т, $J=7,03$ Гц, 2H, $\underline{\text{C}}\text{H}_3\text{C}\underline{\text{H}}_2$); 3,29 (с, 3H, OCH_3); 3,54 (кв, $J=7,03$ Гц, 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}_3\text{C}\underline{\text{H}}_2$); 5,55 (с, 2H, OCH_2); 7,61 и 7,75 (2с, 2H, NH_2); 8,79 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 14,57; 64,50; 77,64; 146,01; 157,37; 160,37. Для $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ m/z $[\text{M}+\text{H}]^+$ вычислено: 171,0882; найдено: 171,0893. Чистота по данным ВЭЖХ 98%.

1-([2-гидроксиэтокси]метил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14м)

Из 200 мг (0,99 ммоль) метилового эфира 1-[2-гидроксиэтокси]метил - 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты в 1,5 мл метанольного раствора аммиака получено 150 мг продукта **14м**.

Выход составил 83%.

$R_f = 0,35$ (система: 5% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 154\text{-}156\text{ }^\circ\text{C}$. ^1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 3,44-3,55 (м, 4H, $-\text{O}\underline{\text{C}}\text{H}_2\text{C}\underline{\text{H}}_2\text{O}-$); 5,59 (с, 2H, OCH_2); 7,57 и 7,79 (2с, 2H, NH_2); 8,79 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 59,79; 70,98; 78,09; 146,01; 158,36; 160,39. Для $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_3$ m/z $[\text{M}+\text{H}]^+$ вычислено: 187,0831; найдено: 187,0838. Чистота по данным ВЭЖХ 97%.

1-феноксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14л)

Из 740 мг (3,18 ммоль) метилового эфира 1-феноксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты в 2 мл метанольного раствора аммиака получено 310 мг продукта **14л**.

Выход составил 52 %.

$R_f = 0,75$ (система: 5% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 188\text{-}192\text{ }^\circ\text{C}$. ^1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 6,23 (с, 2H, OCH_2); 7,03-7,35 (м, 5H, Ph); 7,67 и 7,90 (2с, 2H, NH_2); 8,79 (с, 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 75,02; 116,03; 122,63; 129,82; 146,75; 155,74; 160,26. Для $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ m/z $[\text{M}+\text{H}]^+$ вычислено: 219,0882; найдено: 219,0896. Чистота по данным ВЭЖХ 95%.

1-([2-гидроксиэтокси]метил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (14м)

Из 200 мг (0,99 ммоль) метилового эфира 1-[2-гидроксиэтокси]метил - 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты в 1,5 мл метанольного раствора аммиака получено 150 мг продукта **14м**.

Выход составил 83%.

$R_f = 0,35$ (система: 5% метанола в хлороформе). $T_{пл} = 154-156$ °С. 1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 3,44-3,55 (м, 4H, $-OCH_2CH_2O-$); 5,59 (с, 2H, OCH_2); 7,57 и 7,79 (2с, 2H, NH_2); 8,79 (с. 1H, CH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6) δ : 59,79; 70,98; 78,09; 146,01; 158,36; 160,39. Для $C_6H_{10}N_4O_3$ m/z $[M+H]^+$ вычислено: 187,0831; найдено: 187,0838. Чистота по данным ВЭЖХ 97%.

i-Пропилоксиуксусной кислоты (28)

К 23,6 г (393 ммоль) изопропанола добавили 2,96 г (128 ммоль) натрия и реакционную массу нагревали с дефлегматором до полного растворения металлического натрия. К реакционной массе добавляли 10,76 г (106 ммоль) натриевой соли хлоруксусной кислоты и кипятили при перемешивании в течении 4-х часов. После окончания реакции (реакцию контролировали по образованию продукта на ТСХ) реакционную смесь охладили до комнатной температуры и летучие компоненты удаляли на роторном испарителе. Полученную смесь суспендировали в 10 мл дистиллированной воды и экстрагировали этилацетатом (3x10мл). Водную фазу подкислили до pH = 2 концентрированной серной кислотой (35-38% масс. в H_2O) и повторно экстрагировали этилацетатом (4x10мл). Органические фазы объединили и сушили над $CaCl_2$. Летучие компоненты удаляли на роторном испарителе.

Выход составил 7,80 г (78%).

$R_f = 0,65$ (система: 10% метанола в хлороформе). 1H ЯМР-спектр ($CDCl_3$) δ : 0,89 (т, 3H, $J = 7,31$ Гц, $(CH_2)_2CH_3$); 1,61 (сек, 2H, $J = 7,31$ Гц, $CH_2CH_2CH_3$); 3,48 (т, 2H, $J = 7,31$ Гц, $CH_2CH_2CH_3$); 10,77 (с, 1H, OH). ^{13}C ЯМР-спектр ($CDCl_3$), δ : 9,76; 22,10; 67,14; 73,16; 175,06.

Хлорангидрид *n*-пропилоксиуксусной кислоты (29)

2 г (16,9 ммоль) *i*-пропилоксиуксусной кислоты растворили в 3,10 мл (26,1 ммоль) тионилхлорида и перемешивали в течение 12 часов при нагреве. Избыток тионилхлорида удаляли на вакуумном роторном испарителе без нагревания. Полученный продукт использовали в дальнейших реакциях без дополнительной очистки.

Этил-β-N-третбутилоксикарбонил-оксаламидразон (32)

18,23 г (137 ммоль) этилового эфира тиооксамовой кислоты и 18,10 г (137 ммоль) Вос-гидразина объединили и растворили в 80 мл этилового спирта. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 24 ч. Выпавший осадок отфильтровали и промыли 10 мл этилового спирта и сушили в эксикаторе над гидроксидом натрия (24 часа).

Выход составил 28.25 г (89%).

$T_{\text{пл}} = 178-180$ °С. ^1H ЯМР-спектр (ДМСО- d_6), δ : 1,23 (т, 3H, $J = 7,14$ Гц, CH_2CH_3); 1,43 (с, 9H, $\text{C}(\text{CH}_3)_3$); 4,19 (кв, 2H, $J = 7,14$ Гц, CH_2CH_3); 6,21 (с, 2H, NHNH); 9,22 (с, 1H, NH). ^{13}C ЯМР-спектр (ДМСО- d_6), δ : 13,90; 28,01; 61,31; 79,12; 136,70; 152,51; 162,09.

Этиловый эфир 5-(*n*-пропилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (33)

1,0 г (4,32 ммоль) Этил-β-N-третбутилоксикарбонил-оксаламидразон суспензировали в 5 мл абсолютного толуола и 1 г (12,96 ммоль) абсолютного пиридина, по каплям добавили 1,26 г (9,29 ммоль) хлорангидрид *n*-пропилоксиуксусной кислоты. Реакционную массу перемешивали в течение 5 часов при 110 °С. Перед началом нагревания, когда суспензия растворилась, отбирали из реакционной массы аликвоту. Конверсию реакции контролировали при помощи ТСХ (сравнивая с отобранной аликвотой, система: 2% метанола в хлороформле). После окончания реакции, летучие компоненты удаляли на вакуумном роторном испарителе. Продукт выделяли с помощью колоночной хроматографии на силикагеле, элюент: хлороформ-метанол (с градиентом метанола от 0 до 10 %).

Выход составил 0,18 г (20%).

^1H ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 0,88 (т, 6H, $J = 7,31$ Гц, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$); 1,39 (т, 2H, $J = 7,02$ Гц, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}$); 1,60 (сек, 2H, $J = 7,31$ Гц, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$); 3,52 (т, 2H, $J = 7,31$ Гц, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$); 4,58 (с, 2H, OCH_2). ^{13}C ЯМР-спектр (CDCl_3) δ : 10,30; 14,13; 22,60; 62,60; 64,03; 73,71; 152,20; 156,27; 158,78.

5-(*n*-пропилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид (26в)

0,52 г (2,83 ммоль) Этиловый эфир 5-(*n*-пропилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты растворили в 10 мл 10 М метанольного раствора аммиака и нагревали при перемешивании с обратным холодильником при 65 °С, добавляя каждый 5 часов 2-х кратный мольный избыток 24%-ого водного раствора аммиака. Конверсию реакции контролировали при помощи ТСХ (система: 5% метанол в хлороформе). Летучие компоненты удаляли на роторном испарителе, продукт выделяли посредством перекристаллизации из смеси растворителей: этанол-этилацетат, затем промывали продукт на фильтре диэтиловым эфиром.

Выход составил 0,14 г (28%).

$R_f = 0.61$ (система: 5% метанола в хлороформе), $T_{\text{пл}} = 109-112$ °С. ^1H ЯМР-спектр (DMCO-d_6) δ :); 0,83 (т, 3H, $J = 7,07$ Гц, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$); 1,50 (сек, 6H, $J = 7,07$ Гц, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$); 3,40 (т, 2H, $J = 7,01$ Гц, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$); 4,51 (с, 2H, OCH_2); 7,70 и 8,01 (2с, 2H, NH_2). ^{13}C ЯМР-спектр (DMCO-d_6) δ : 10,54; 22,38; 63,66; 72,13; 153,22; 156,84; 159,39. Для $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}_2$ m/z $[\text{M}+\text{H}]^+$ вычислено: 185,0960; найдено: 185,0981. Чистота по данным ВЭЖХ 98%.

Выводы

По результатам работы можно сделать следующие выводы:

- разработан новый одностадийный способ синтеза 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов и получено 12 новых соединений **14а-м** в препаративных количествах, с выходами 60-91%;
- для расширения ряда известных 5-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов синтезирован 5-(н-пропилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид **26 в** с выходом 28%;
- показано, что соединение 1-(н-децилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид **14ж**, проявило антипролиферативное действие против клеток опухолей кроветворной системы в концентрации 30 мкМ, а соединение 5-(н-децилоксиметил)-1,2,4-триазол-3-карбоксамид **26ж** в концентрации 100 мкМ по отношению к клеткам опухолей кроветворной системы и в концентрации 500 мкМ по отношению к клеткам острой В-лимфобластной лейкемии;
- показано, что 4 новых производных 1-оксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов показали отличный от рибавирина профиль антимикробного действия;
- в результате молекулярного докинга высказано предположение, что синтезированные соединения могут действовать по механизму ингибирования трансляции РНК по средствам нарушения сборки eIF4F комплекса.

Заключение

В литературе широко представлены различные производные 1,2,4-триазол-3-карбоксамидов с широким спектром биологических свойств: противоопухолевых, противовирусных и антимикробных. Поскольку ациклические производные ТКА (как и ациклические аналоги рибавирина) являются малоизученными, в последнее время появляется множество публикаций, посвященных биологическим свойствам подобных соединений.

В рамках данной работы был предложен новый способ введения оксиметильного фрагмента в 1,2,4-триазольное кольцо путем предположительного объединения двух стадий в одной колбе: получение алкилирующего агента и само алкилирование ТК. В дальнейшем данный способ может быть использован не только для расширения ряда ациклических производных ТКА, но и для введения защитной группы по азоту.

Список литературы

1. Ramirez-Garcia, A. *Candida albicans* and cancer: Can this yeast induce cancer development or progression? / A. Ramirez-Garcia, A. Rementeria, J. M. Aguirre-Urizar and et al. // *Critical reviews in microbiology*. — 2016. — V. 42. — P. 181–193.
2. Vitiello, G.A.F. *Antiviral Responses in Cancer: Boosting Antitumor Immunity Through Activation of Interferon Pathway in the Tumor Microenvironment* / G.A.F. Vitiello, W.A.S. Ferreira, V.C. Coredeiro de Lime and et al. // *Frontiers in Immunology*. — 2021. — V. 12. — A. 782852.
3. Petrelli, R. *Novel Inhibitors of Inosine Monophosphate Dehydrogenase as Potential Anti-Cancer Drugs: A Patent Review (2002-2014)* / R. Petrelli, I. Torquati, K. Felczak and et al. // *Topics in Anti-Cancer Research*. — 2014. — V. 3. — P. 37-102.
4. Ochiai, Y. *Efficacy of ribavirin against malignant glioma cell lines: Follow-up study* / Y. Ochiai, E. Sano, Y. Okamoto and et al. // *Oncology Reports*. — 2018. — V. 39. — P. 537-544.
5. Sci, F. *Ribavirin Inhibits the Activity of mTOR/eIF4E, ERK/Mnk1/eIF4E Signaling Pathway and Synergizes with Tyrosine Kinase Inhibitor Imatinib to Impair Bcr-Abl Mediated Proliferation and Apoptosis in Ph+ Leukemia* / F. Sci, Y. Len, Y. Gong and et al. // *Plos One*. — 2015. — V. 21. — P. 249-257.
6. Shelton, J. *Metabolism, Biochemical Actions, and Chemical Synthesis of Anticancer Nucleosides, Nucleotides, and Base Analogs* / J. Shelton, X. Lu, J.A. Hollenbaugh and et al. // *Chemical Reviews*. — 2016. — V. 116. — I. 23. — P. 14379-14455.
7. Dixit, N.M. *The metabolism, pharmacokinetics and mechanisms of antiviral activity of ribavirin against hepatitis C virus.* / N.M. Dixit, A.S. Perelson // *Cell Mol Sife Sei*. — 2006. — V. 63. — P. 832-842.
8. Feld, J.J. *Mechanism of action of interferon and ribavirin in treatment of hepatitis C* / J.J. Feld, J.H. Hoofnagle // *Nature*. — 2005. — V. 436. — P. 967-972.

9. Lau, J.Y. Mechanism of action of ribavirin in the combination treatment of chronic HCV infection. / J.Y. Lau, C.R. Tam, T.J. Liang and et al. // *Hepatology*. – 2002. – V. 35. – P. 1002-1009.
10. Чудинов, М.В. Рибавирин и его аналоги: можно ли старую собаку научить новым фокусам? / М.В. Чудинов // *Тонкие химические технологии*. – 2019. – Т. 14. – № 4. – С. 7-23.
11. Zhidkova, E. Synthetic 1,2,4-triazole-3-carboxamides Induce Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Leukemia Cells / E. Zhidkova, D. Stepanycheva, L. Grebenkina and et al. // *Curr Pharm Des*. – 2023. – V. 29. – № 43. – P. 3478-3487.
12. Carvalho, O.V. The thiopurinenucleo side analogue 6-Methylmercaptapurine Riboside (6MMPr) effectively blocks Zika Virus replication / O.V. Carvalho, D.M. Felix, L.R. Mendonça // *International Journal of Antimicrobial Agents*. – 2017. – V.50. – № 6. – P.718-725.
13. Szafraniec, S.I. New nucleoside analogs in the treatment of hematological disorders / S.I. Szafraniec, K.J. Stachnik, J.S. Skierski // *Acta Pol Pharm*. – 2004. – V. 61. – № 3. – P. 223-232.
14. King, A.E. Nucleoside Transporters: from Scavengers to Novel Therapeutic Targets / A.E. King, M.A. Ackley, C.E. Cass et al. // *Trends in Pharmacological Sciences*. – 2006. – V. 27. – P. 416-425.
15. Yamamoto, T. Ribavirin Uptake by Cultured Human Choriocarcinoma (BeWo) Cells and *Xenopus Laevis* Oocytes Expressing Recombinant Plasma Membrane Human Nucleoside Transporters / T. Yamamoto, K. Kuniki, Y. Takekuma et al. // *European Journal of Pharmacology*. – 2007. – V. 557. – P. 1-8
16. Malinoski, F. Inhibitors of IMP dehydrogenase prevent sindbis virus replication and reduce GTP levels in *Aedes albopictus* cells / F. Malinoski, V. Stollar // *Virology*. – 1981. – V. 110. – № 2. – P. 281-291.
17. Zhou, S. The effect of ribavirin and IMPDH inhibitors on hepatitis C virus subgenomic replicon RNA / S. Zhou, R. Liu, B.M. Baroudy and et al. // *Virology*. – 2003. – V. 310. – P. 333-342.

18. Franchetti, P. Nucleoside and non-nucleoside IMP dehydrogenase inhibitors as antitumor and antiviral agents / P. Franchetti, M. Grifantini // *Curr Med Chem.* – 1999. – V. 6. – № 7. – P. 599-614.
19. Rankin Jr, J.T. Studies on the Mechanism of the Antiviral Activity of Ribavirin Against Reovirus / J.T. Rankin Jr., S.B. Eppes, J.B. Antczak et al. // *Virology.* – 1989. – V. 168. – P. 147–158.
20. Abenavoli, L. The Optimal Dose of Ribavirin for Chronic Hepatitis C: From Literature Evidence to Clinical Practice / L. Abenavoli, M. Mazza, P.L. Almasio // *Hepatitis Monthly.* – 2011. – V. 11. – I. 4. – P. 240-246
21. Eriksson, B. Inhibition of Influenza Virus Ribonucleic Acid Polymerase by Ribavirin Triphosphate / B. Eriksson, E. Helgstrand, N.G. Johansson et al. // *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* – 1977. – V. 11. – P. 946–951. 130.
22. Chung, R.T. Mechanisms of Action of Interferon and Ribavirin in Chronic Hepatitis C: Summary of a Workshop / R.T. Chung, M. Jr Gale, S.J. Polyak et al. // *Hepatology.* – 2008. – V. 47. – P. 306-320.
23. Dominguez-Gomez, G. Growth inhibition and transcriptional effects of ribavirin in lymphoma / G. Dominguez-Gomez, D. Cortez-Pedroza, A. Chavez-Blanco // *Oncology Reports.* – 2019. – V. 42. – P. 1248-1256.
24. Urtishak, K. A. Targeting EIF4E signaling with ribavirin in infant acute lymphoblastic leukemia / K.A. Urtishak, L.S. Wang, B. Culjkovic-Kraljacic and et al. // *Oncogene.* – 2018. – V. 38. – P. 2241-2262.
25. Kökény, S. Ribavirin acts via multiple pathways in inhibition of leukemic cell proliferation / S. Kökény, J. Papp, G. Weber and et al. // *Anticancer Res.* – 2009. – V. 29. – № 6. – P. 1971-1980.
26. Assouline S. A phase I trial of ribavirin and low-dose cytarabine for the treatment of relapsed and refractory acute myeloid leukemia with elevated eIF4E / S. Assouline, B. Culjkovic-Kraljacic, J. Bergeron and et al. // *Haematologica.* – 2014. – V. 100. – № 1. – P. e7-e9.

27. Lin, C.C. Viramidine, a prodrug of ribavirin, shows better liver-targeting properties and safety profiles than ribavirin in animals / C.C. Lin, L.T. Yeh, D. Vitarella and et al. // *Antivir Chem Chemother.* – 2003. – V. 14. – P. 145–152.
28. Lin, C.C. Disposition and metabolic profiles of [¹⁴C]viramidine and [¹⁴C]ribavirin in rat and monkey red blood cells and liver / C.C. Lin, D. Lourenco, G. Xu and et al. // *Antimicrob Agents Chemother.* – 2004. – V. 48. – P. 1872–1875.
29. Gish, R.G. Virological response and safety outcomes in therapy-naive patients treated for chronic hepatitis C with taribavirin or ribavirin in combination with pegylated interferon alfa-2a: a randomized, phase 2 study / R.G. Gish, S. Arora, K.R. Reddy and et al. // *J Hepatol.* – 2007. – V. 47. – P. 51–59.
30. Freeman, S. Acyclic nucleosides as antiviral compounds / S. Freeman, J.M. Gardiner // *Mol Biotechnol.* – 1996. – V. 5. – № 2. – P. 125-137.
31. Elion, G.B. Selectivity of action of an antiherpetic agent, 9-(2-hydroxyethoxymethyl) guanine / G.B. Elion, P.A. Furman, J.A. Fyfe and et al. // *Proc Natl Acad Sci USA.* – 1977. – V. 74. – № 2. – P. 5716-5720.
32. Fyfe, J.A. Thymidine kinase from herpes simplex virus phosphorylates the new antiviral compound, 9-(2-hydroxyethoxymethyl)guanine / J.A. Fyfe, P.M. Keller, P.A. Furman and et al. // *J. Biol. Chem.* – 1978. – V. 253. – № 24. – P. 8721-8727.
33. Miller, W.H. Phosphorylation of acyclovir (acycloguanosine) monophosphate by GMP kinase / W.H. Miller, R.L. Miller // *J. Biol. Chem.* – 1980. – V. 255. – № 15. – P. 7204-7207.
34. Schuster, A.K. Valacyclovir versus acyclovir for the treatment of herpes zosterophthalmicus in immunocompetent patients / A.K. Schuster, B.C. Harder, F.C. Schlichtenbrede and et al. // *Cochrane Library.* – 2016. – I. 11. – P. 1-24.
35. Xia, L. Advance of structural modification of 13 nucleosides scaffold / L. Xia, L. Chunxian, Z. Lianjia // *European Journal of Medicinal Chemistry.* – 2021. – V. 214. – P. e1-e22.

36. Ho, D.H.W. Biochemical studies of a new antitumor agent, O²,2'-cycloctidine / D.H.W. Ho // *Biochemical Pharmacology*. – 1974. – V. 23. – I. 8. – P. 1235-1244.
37. Hocek, M. Cytostatic 6-arylpurine nucleosides. 6. SAR in anti-HCV and cytostatic activity of extended series of 6-hetarylpurine ribonucleosides / M. Hocek, P. Naus, R. Pohl and et al. // *Journal of Medicinal Chemistry*. – 2005. – V. 43. – № 18. – P. 5869-5873.
38. Ishitsuka, H. Capecitabine Preclinical Studies: From Discovery to Translational Research / H. Ishitsuka, N. Shimma // *Modified Nucleosides: in Biochemistry, Biotechnology and Medicine*. – 2008. – V. 23. – P. 587-600.
39. Chen, M. Acyclonucleosides bearing coplanar arylolethynyltriazole nucleobases: synthesis, structural analysis, and biological evaluation / M. Chen, Z. Zhou, Y. Suo and et al. // *New Journal of Chemistry*. – 2017. – V. 41. – P. 8509-8518.
40. Wittine, K., Babic M.S., Makuc D. Novel 1,2,4-triazole and imidazole derivatives of L-ascorbic and imino-ascorbic acid: Synthesis, anti-HCV and antitumor activity evaluations / K. Wittine, M.S. Babic, D. Makuc and et al. // *Bioorganic & Medicinal Chemistry*. – 2012. – V. 20. – № 11. – P. 3675-3685.
41. Li, Z.C. Synthesis of Triazole nucleoside derivatives, *Nucleos* / Z.C. Li, S.H. Chen, N. Jiang and et al. // *Nucleot.Nucl.* – 2003. – V. 22. – P. 419-435.
- 42.
43. Li, Q.H. Studies on synthesis and antiviral activity of Ribavirin and its derivatives / Q.H. Li, Z.C. Li, S.H. Chen and et al. // *J. Org. Chem.* – 2004. – V. 24. – P. 1432-1435.
44. Sidwell, R.W. In vitro and in vivo influenza virus-inhibitory effects of ViraMidine / R.W. Sidwell, K.W. Bailey, M.-H. Wong and et al. // *Antivir Res.* – 2005. – V. 68. – P. 10-17.
45. Aljarah, M. Synthesis of 3'-deoxy-3'-C-methyl nucleoside derivatives / M. Aljarah, S. Couturier, C. Mathe and et al. // *Bioorganic & Medicinal Chemistry*. – 2008. – V. 16. – P. 7436-7442.

46. Lambertucci, C. Synthesis and evaluation of hexitol nucleoside congeners as ambiguous nucleosides / C. Lambertucci, G. Schepers, G. Cristalli and et al. // Science Direct. – 2007. – V. 48. – P. 2143-2145.

47. Цилевич, Т.Л. Ациклические аналоги рибавирина. Синтез и противовирусная активность / Т.Л. Цилевич, И.Л. Щавелева, Л.Н. Носач и др. // Биоорганическая химия. – 1988. – Т. 14. – № 5. – С. 689-692.

48. Галегов, Г.А. 1-(оксиэтоксиметил)-1,2,4-триазол-5-карбоксамид, обладающий активностью против вируса герпеса / Г.А. Галегов, Г.Л. Линицкая, Ю.Г. Кройча и др. // Биоорганическая химия. – 1986. – № 25. – С. 277-279.

49. Wan, J. Discovery of novel arylethynyltriazole ribonucleosides with selective and effective antiviral and antiproliferative activity / J. Wan, Y. Xia, Y. Liu and et al. // J Med Chem. – 2009. – V. 52. – № 4. – P. 1144-1155.

50. Zhurilo N.I. Isosteric ribavirin analogues: Synthesis and antiviral activities / Zhurilo N.I., Chudinov M.V., Matveev A.V. // Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. – 2018. – V.28. – № 1. – P. 9-11.

51. Li, W. Bitriazolyl acyclonucleosides with antiviral activity against tobacco mosaic virus / W. Li, Y. Xia, Z.J. Fan // Tetrahedron Lett. – 2008. – V. 49. – № 17. – P. 2804-2809.

52. Wang, M. Bitriazolyl acyclonucleosides synthesized via Huisgen reaction using internal alkynes show antiviral activity against tobacco mosaic virus / M. Wang, R. Zhu, Z. Fan and et al. // Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2011. – V. 21. – № 1. – P. 354-357.

53. Cong, M. Microwave promoted C–O coupling for synthesizing O-aryloxytriazole nucleoside analogues / M. Cong, Y. Zia, J. Tang and et al. // New J. Chem. – 2015. – V. 39. – I. 5. – P. 3889-3893.

54. Chen, M. Acyclonucleosides bearing coplanar arylethynyltriazole nucleobases: synthesis, structural analysis, and biological evaluation / M. Chen, Z. Zhou, Y. Suo // New J. Chem. – 2017. – V. 41. – I. 16 – P. 8509-8519.

55. Vanek, T., Farkas J., Synthesis of 3,5-disubstituted 1,2,4-triazole derivatives – an alternative preparation of the C-fnflogue of ribavirin / T. Vanek, J. Farkas // Chemical Communications. – 1979. – V. 44. – P. 1334-1338.

56. Wittine, K. Novel 1,2,4-triazole and imidazole derivatives of L-ascorbic and imino-ascorbic acid: Synthesis, anti-HCV and antitumor activity evaluations / K. Wittine, M.S. Babic, D. Makuc // Bioorganic & Medicinal Chemistry. – 2012. – V. 20. – P. 3675-3785.

57. Shen, G.Y. Synthetic Studies on the Isomeric N-Methyl Derivatives of C-Ribavirin / G.Y. Shen, K. Roland, D.L. Trepanier // Nucleosides and Nucleotides. – 1991. – V. 10. – P. 1707-1717.

58. Гребенкина, Л.Е. Синтез 5-алкоксиметил-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов / Л.Е. Гребенкина, А.Н. Прутков, А.В. Матвеев и др. // Тонкие химические технологии. – 2022. – Т. 14. – №4. – С. 311-322.

59. Grebenkina, L.E., Matveev A.V., Chudinov M.V. Parallel synthesis of derivatives of 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acids with heterocyclic substituents at position 5 / L.E. Grebenkina, A.V. Matveev, M.V. Chudinov // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2020. – V. 40. – I. 9. – P. 1173-1179.

60. Лукевич, Э.Я. Силильный метод синтеза нуклеозидов и нуклеотидов / Э.Я. Лукеви, А.Е. Заблоцкая, И.И. Соломенникова // Успехи химии. – 1974. – Т. 43. – В. 2. – С. 370-398.

61. Chudinov, M.V. An Efficient Route to Ethyl 5-Alkyl-(Aryl)-1-H-1,2,4-triazole-3-carboxylates / M.V. Chudinov, A.V. Matveev // J. Heterocyclic Chem. – 2015. – V. 52. – № 5. – P. 1273–1277.

62. Гребенкина, Л. Е. Противовирусные агенты нового типа в ряду 3,5-дизамещенных 1,2,4-триазолов: поиск и структурная оптимизация: автореф. дис.... канд. хим. наук – М., 2022. – 21 с.

63. Патент № 8691832 United States, WO2012/078448 (2006.01). Tricyclic heterocycles useful as dipeptidyl peptidase-iv inhibitors : № 2013/0261140 : заявлено 01.12.2011 : опубликовано 14.06.2012 / Burnett D.A. ; заявитель и патентообладатель Merck Sharp & Dohme Corp.

64. Zhurilo. N.I., Chudinov M.V., Matveev A.V. Isosteric ribavirinan alogues: Synthesis and antiviral activities / N.I. Zhurilo, M.V. Chudinov, A.V. Matveev // *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. – 2018. – V. 28.–№1.–P.11-20.
65. Tsilevich T.L. Acyclic analogues of ribavirine. Synthesis and antiviral activity. T.L. Tsilevich, I.L. Shchaveleva, L.N. Nosach and et al // *Bioorganic chemistry*. – 1988. – V.14. – №5. – P. 689-693.
66. Цилевич, Т.Л., Завгородний С.Г., Маркс У. Синтез ациклических аналогов рибавирина // *Биоорганическая химия*. – 1986. – Т. 12. – №6. – С.819.
67. Hughes, W.B. Reaction of Methylal with Some Acid Anhydrides / W.B. Hughes, R.D. Kleene // *Cities Service Research and Development Company*. – 1954. – V. 31. - 5161
68. Чипен, Г.И. Новый способ получения 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты / Г.И. Чипен, В.Я. Гринштейн // *Химия гетероциклических соединений*. – 1965. – Т.1. – С. 624-626.
69. Чернышев, В. М. Оптимизация синтеза 5-амино-1,2,4-триазол-3-илуксусной кислоты и бис(5-амино-1,2,4-триазол-3-ил)метана / В. М. Чернышев, А. В. Чернышева, В. А. Таранушич // *Журнал прикладной химии*. – 2009. – Т. 82, № 2. – С. 282-287.
70. Masiukiewicz, E.. Peptide Synthesis with 5-Amino-1-methyl-1H-[1,2,4]triazole-3-carboxylic Acid / E. Masiukiewicz, B. Rzeszotarska, I. Wawrzycka-Gorczyca and et al// *Synthetic Communications*. – 2007. – V. 37. – P. 11-15.
71. Pathak, D.D. *Synthetic Communications: An International Journal for Rapid Communication of Synthetic Organic Chemistry* / D.D. Pathak, J.J. Gerald. // *Synthetic Communications*. – 2002. – V. 33. – № 9. – P. 1557-1561.
72. Rosowsky, A. Synthesis and antitumor activity of an acyclonucleoside derivative of 5-fluorouracil / A. Rosowsky, S.H. Kim, M. Wick // *J. Med. Chem.* – 1981. – V. 24. – № 10. – P. 1177-1171.

73. Fahey, D.R. Rational mechanism for homogeneous hydrogenation of carbon monoxide to alcohols, polyols, and esters / D.R. Fahey // *J. Am. Chem. Soc.* – 1981. – V. 103. – № 1. – P. 136-141
74. Wenming L. Practical Synthesis of Diaryloxymethanes / Wenming L., Szewczy J., Liladhar W., // *Synthetic Communications: An International Journal for Rapid Communication of Synthetic Organic Chemistry.* – 2003. – V. 33. – I. 15. – P. 2719-2723.
75. Константинова И. Д. и др. Амид 5-(тетрагидрофуран-2-ил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты, обладающий противовирусной активностью, и способ его получения // Патент РФ No RU 2624018, приоритет от 26.09.2016.
76. Ogihara, K. Preparation of Naphthoquinone Derivatives from Plumbagin and Their Ichthyotoxicity / K. Ogihara, R. Yamashiro, M. Higa and et al. // *Chem. Pharm. Bull.* – 1997. – V. 45. – I. 3. – P. 437-445.
77. Jia, X. Phospho-eIF4E: A new target for acute myeloid leukemia / X. Jia, H. Zhou // *Current Protein and Peptide Science.* – 2021. – V. 22. – №. 4. – P. 328-335.
78. Alsulami, K.A. Fabrication and evaluation of ribavirin-loaded electrospun nanofibers as an antimicrobial wound dressing / K.A. Alsulami, A.A. Bakr, A.A. Alshehri and et al. // *Saudi Pharm J.* – 2024. – V. 32. – I. 5. – P. e102058.
79. Tan, H. Inhibition of eIF4E signaling by ribavirin selectively targets lung cancer and angiogenesis / H. Tan, L. H, Z. Cheng // *Biochemical and Biophysical Research Communications.* – 2020. – V. 529. – I. 3. – P. 519-525.
80. Kentsis, A. Further evidence that ribavirin interacts with eIF4E / A. Kentsis, L. Volpon, I. Topisirovic and et al. // *Cold Spring Harbor Laboratory Press.* – 2015. – V. 11. – I. 12. – P. 1762-1766.
81. Sonenberg, N. Eukaryotic translation initiation factors and regulators / N. Sonenberg, T.E. Dever // *Current Opinion.* – 2003. – V. 13. – I. 1. – P. 56-63.
82. Kentsis, A. Ribavirin suppresses eIF4E-mediated oncogenic transformation by physical mimicry of the 7-methyl guanosine mRNA cap / A.

Kentsis, I. Topisirovic, B. Culjkovic and et al. // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2004. – V. 101. – I. 52. – P. 18105-18110.

83. Silvera D, Formenti SC, Schneider RJ (2010) Трансляционный контроль при раке. *Nat RevCancer*10(4):254–266

84. Papadopoulos, E. Structure of the eukaryotic translation initiation factor eIF4E in complex with 4EGI-1 reveals an allosteric mechanism for dissociating eIF4G / E. Papadopoulos, S. Jenni, E. Kabha and et al. // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2014. – V. 111. – I. 31. – P. e3187-e3195.

85. Moerke, N.J. Small-molecule inhibition of the interaction between the translation initiation factors eIF4E and eIF4G / N.J Moerke, H. Aktas, H. Chen and et al. // *Cell*. – 2007. – V. 128. – I. 2. – P. 257-267.

86. Chen, L. Tumor suppression by small molecule inhibitors of translation initiation / L. Chen, B.H. Aktas, Y. Wang // *Oncotarget*. – 2012. – V. 3. – I. 8. – P. 869-881.

87. Tamburini, J. Protein synthesis is resistant to rapamycin and constitutes a promising therapeutic target in acute myeloid leukemia / J. Tamburini, A.S. Green, V. Bardet and et al. // *Blood*. – 2009. – V. 114. – I. 8. – P. 1618–1627.

88. Descamps, G. The cap-translation inhibitor 4EGI-1 induces apoptosis in multiple myeloma through Noxa induction / G. Descamps, P. Gomez-Bougie, J. Tamburini and et al. // *British Journal of Cancer*. – 2012. – V. 106. – I. 10. – P. 1660–1667

89. Fan, S. The eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor 4EGI-1 Augments TRAIL-Mediated Apoptosis through c-FLIP Down-regulation and DR5 Induction Independent of Inhibition of Cap-Dependent Protein Translation / S. Fan, Y. Li, P. Yue and et al. // *Neoplasia*. – 2010. – V. 12. – № 4. – P. 346-356.

90. Беккер Х., Домшке Г., Фангхель Э. Органикум в 2-х томах.: учебник. – Пер. с нем. – М.: Мир, 1992. – 474 с.